

«Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»
Τα Πρακτικά του Συνεδρίου
Αθήνα, 7 και 8 Νοεμβρίου 2015
(e-Book/pdf)

Επιμέλεια τόμου: Φ. Γούσιας

ISBN: 978-960-99435-8-1

ΑΘΗΝΑ 2015

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Αναστασόπουλος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Δ.Π.Θ. (Director of Medical Informatics Laboratory, Assistant Professor of Medical Informatics)

Ανδρεάτος Αντώνιος, Καθηγητής, Τομέας Πληροφορικής και Υπολογιστών, Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών, Σχολή Ικάρων

Αντωνίου Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Δ.Π.Θ., Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού, διδακτικό αντικείμενο: Νέες τεχνολογίες στην Φυσική Αγωγή και τον αθλητισμό

Βαγγελάτος Αριστείδης, Δρ. Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

Βερναδάκης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. Διδακτικό αντικείμενο: Εφαρμογές Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας στη Φυσική Αγωγή.

Γκούσκος Δημήτρης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος ΕΜΜΕ/ΕΚΠΑ, Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ

Δεληγιάννης Ιωάννης, Λέκτορας, Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Καλογιαννάκης Μιχαήλ, Λέκτορας, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Κέκκερης Γεράσιμος, Καθηγητής στο ΠΤΔΕ του Δ.Π.Θ., γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική με έμφαση στην εφαρμογή των Πολυμέσων στην Αισθητική Αγωγή

Κουστουράκης Γεράσιμος, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών

Κουτρομάνος Γεώργιος, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών Λονδίνου στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, Διδάσκων στο ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ

Μητροπούλου Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια, Εργαστήριο Παιδαγωγικής, Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ.

Μπράτιτσης Θαρρενός, Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΔΕ Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας

Οικονομίδης Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης

Παναγιωτακόπουλος Χρήστος, Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών

Παπαϊωάννου Γεώργιος, Λέκτορας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στη Μουσειολογία-Σύνθεση και αξιοποίηση μουσειακών χώρων με χρήση Ψηφιακής Τεχνολογίας

Σοφός Αλιβίζος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου, γνωστ. αντικ.: Παιδαγωγική με έμφαση στην Παιδαγωγική των Μέσων

Συλαίου Στέλλα, Διδάσκουσα Π.Δ. 407/80, στο Τμήμα Εικαστικών κι Εφαρμοσμένων Τεχνών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Τσιάντος Βασίλης, Μέλος ΑΔΠ, Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Τσολακίδης Κώστας, Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου, με αντικείμενο την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Φίστα Ευαγγελία, Λέκτορας ΠΤΔΕ ΑΠΘ, Γνωστικό αντικείμενο: Παιδαγωγική και Υπολογιστική Γλωσσολογία

Φωτιάδου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Φυσικής Αγωγής, ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΤΩΝ

A/A	Όνοματεπώνυμο Κριτή
1	Αγγελόπουλος Ηρακλής
2	Αγγέλου Αικατερίνη
3	Αλεξοπούλου Ευαγγελία
4	Αλεξοπούλου Πελαγία
5	Αλέφαντος Νικόλαος
6	Αλμπανάκη Ξανθή
7	Αλχασίδης Νικόλαος
8	Αμανατίδης Νικόλαος
9	Αμανατίδου Παναγιώτα
10	Ανάγνου Ευάγγελος
11	Αναστασόπουλος Νικόλαος
12	Ανδρέατος Αντώνιος
13	Ανδρέου Έλενα
14	Αντικουλάνη Κυριακή
15	Αντωνίου-Κρητικού Ιωάννα
16	Αντώνογλου Λεμονιά
17	Αντωνοπούλου-Τρεχλή Ζωή
18	Αραμπατζής Γεώργιος
19	Αρβανιτίδου Βασιλεία
20	Αργύρη Παναγιώτα
21	Αργυρίου Μαρία
22	Αργυρόπουλος Νικόλαος
23	Ασπρογέρακα - Αργύρη Σοφία
24	Αυγερινός Ανδρέας
25	Βαβουλίδου Μαρία
26	Βαγγελάτος Αριστείδης
27	Βασιλούδης Ιωάννης
28	Βλαχοκυριάκου Φωτεινή
29	Βλάχος Γεώργιος
30	Βρεχτούρα Αικατερίνη

- 31 Γαβριηλίδου Μόνικα
 32 Γαλάνη Ελένη
 33 Γελαδάρη Αθηνά
 34 Γεραρής Ηλίας
 35 Γεωργαντάκη Σταυρούλα
 36 Γεωργούλα Ευαγγελία
 37 Γιαγκούλης Νικόλαος
 38 Γιαννικόπουλος Ιωάνης
 39 Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος
 40 Γκένιου Θεοδώρα
 41 Γκίκας Αλέξανδρος
 42 Γκινούδη Αθηνά
 43 Γκιόκα Αναστασία
 44 Γκολώνης Χρύσανθος
 45 Γκουλιάμα Αλεξάνδρα
 46 Γκουντούμα Μαρία
 47 Γκούσκος Δημήτριος
 48 Γόγαλης Κωνσταντίνος
 49 Γούσιας Φώτιος
 50 Γρηγορίου Βασίλης
 51 Δαβράζος Γρηγόριος
 52 Δαμάσκου Ευτυχία
 53 Δέγγλερη Σοφία
 54 Δεληκάρη Παρασκευή
 55 Δελιόπουλος Γεώργιος
 56 Δεμερτζή Σταυρούλα
 57 Δεστές Γεώργιος
 58 Δημακοπούλου Αλεξάνδρα
 59 Δημητρακάκης Κωνσταντίνος
 60 Δημοσθενίδης Δημήτριος
 61 Διαμαντοπούλου Αλεξάνδρα
 62 Δουκάκης Σπυρίδων
 63 Δουλιάκα Γεωργία
 64 Δραγογιάννης Κωνσταντίνος
 65 Δράκος Λάμπρος
 66 Ελευθερίου Πρόδρομος
 67 Ελμάς Ανέστης
 68 Ευσταθίου Ιωάννα
 69 Εφραιμίδης Παύλος
 70 Ζαζάνη Ειρήνη
 71 Ζαφειρίου Μαρία
 72 Ζαχαράκη Ελένη
 73 Ζερβού Κυριακή
 74 Ζέττα Βασιλική
 75 Ζήκα Βάγια
 76 Ζήκος Νικόλαος
 77 Ζούνη Ευαγγελία
 78 Ζυγούρης Φώτιος

79	Ζωγόπουλος Ευστάθιος
80	Ηλιοπούλου Ανθή
81	Θεοδότου Ευγενία
82	Θεοδωρίδου Αλεξάνδρα
83	Θεοδωρίδου Ελένη
84	Θεοδωρίδου Μαρία
85	Θεοδώρου Τριανταφυλλιά
86	Θεολόγου Κωνσταντίνος
87	Θεοφανέλλης Τιμολέων
88	Θώδης Γεώργιος
89	Ιωαννίδου Κυριακή
90	Ιωσηφίδου Ειρήνη
91	Καβαλλάρη Ισμήνη
92	Καλάργυρος Παναγιώτης
93	Καλαφάτης Κωνσταντίνος
94	Καλημέρης Ιωάννης
95	Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος
96	Καλογεράς Δημήτριος
97	Καλογερία Ελισάβετ
98	Καλοσπύρος Νικόλαος
99	Καλτσά Αικατερίνη
100	Καλύβας Αντώνιος
101	Καλύβας Γεώργιος
102	Καμέας Νικόλαος
103	Καντάς Κωνσταντίνος
104	Κάντζου Ελπινίκη
105	Καπανιάρης Αλέξανδρος
106	Καππάτου Αναστασία
107	Καπράνος Σταύρος
108	Καράγγελη Δήμητρα
109	Καραγιάννη Ευαγγελία
110	Καραδημητρίου Αχιλλέας
111	Καραθανάση Ζαχαρένια
112	Καρακατσάνη Ευμορφία
113	Καραλιοπούλου Μαργαρίτα
114	Καρατράντου Ανθή
115	Καραφωτιά Μαίρη
116	Καραφωτιά Χαρίκλεια
117	Καρέλα Γεωργία
118	Κατσαδώρος Γιώργος
119	Κατσάνος Θεοφάνης
120	Κατσή Ασπασία
121	Κατσίκα Αικατερίνη
122	Κατσιούλα Παναγιώτα
123	Κατσούρης Γεώργιος
124	Κεραμίδα Αρετή
125	Κεραμιδά Κωνσταντία
126	Κερασοβίτης Κωνσταντίνος

127	Κιουρτσόγλου Παρασκευή
128	Κίργινας Σωτήριος
129	Κίτσου Σοφία
130	Κοζάς Κωνσταντίνος
131	Κοκκονός Αντώνιος
132	Κολλιοπούλου Κωνσταντίνα
133	Κολοκοτρώνης Δημήτριος
134	Κολτσάκης Ευάγγελος
135	Κομνηνού Ιωάννα
136	Κοντόση Κωνσταντίνα
137	Κοντοστάνας Δημήτριος - Χρήστος
138	Κοπάδη Θάλεια
139	Κορκοβέλου Αγγελική
140	Κορρές Κωνσταντίνος
141	Κοσμίδης Ιορδάνης
142	Κοτοπούλης Θωμάς
143	Κουγιουμτζής Γεώργιος
144	Κούκης Νικόλαος
145	Κουκλατζίδου Μαρία
146	Κουκούλης Κωνσταντίνος
147	Κουλιούμπας Βασίλειος
148	Κουτσιμπέλη Όλγα
149	Κουτσοβίδης Ιωάννης
150	Κρόκος Σπυρίδων
151	Κυζερίδη Μελπομένη
152	Κυριακάκη Χαρίκλεια
153	Κωνσταντινίδου Σοφία
154	Κωνσταντίνου Γεωργία
155	Κωσταρίδης Παναγιώτης
156	Κωτσαλίδου Δόξα
157	Κωτσίδης Κωνσταντίνος
158	Λαγουδάκος Μιχαήλ
159	Λάγουρη Μαρίνα
160	Λαζακίδου Γεωργία
161	Λάζου-Μπαλτά Καλυψώ
162	Λάλος Χρήστος
163	Λαμπάκη Ολυμπία
164	Λαμπίρης Απόστολος
165	Λεονταρίδου Ντόρα
166	Λεωνίδου Παγώνα
167	Λιάκου Ιωάννα
168	Λίτσιος Γεώργιος
169	Λουμπαρδιά Αγγελική
170	Λούτα Καίτη
171	Μαγουλάς Αντώνιος
172	Μάλλιαρης Χρήστος
173	Μάνεση Σουλτάνα
174	Μανικάρου Μεταξούλα

175	Μάνου Αγγελική
176	Μαντζαρίδου Αρχοντία
177	Μανώλη Βάια
178	Μαρκαντώνης Χρίστος
179	Μαρκογιαννάκης Γεώργιος
180	Μασούρα Αικατερίνη
181	Μαυράκη Μελοπομένη
182	Μέλλιου Κυριακή
183	Μητροπούλου Ελένη
184	Μιχαηλίδου Χριστίνα
185	Μιχάλη Μαρία
186	Μολογά Σουλτάνα
187	Μοσκοφίδης Αλέξανδρος
188	Μοσχούς Νικόλαος
189	Μουλά Ευαγγελία
190	Μουράτογλου Νικόλαος
191	Μουταφίδου Άννα
192	Μπαζακογιάννη Στυλιανή
193	Μπακόπουλος Νικόλαος
194	Μπαντούνας Άγγελος
195	Μπαρής Θεόδωρος
196	Μπαρμπόπουλος Γεώργιος
197	Μπαρούτα Μαρία
198	Μπατζέλη Άννα
199	Μπατσίλα Μαριάνθη
200	Μπενάκη Σωτηρία
201	Μπίκος Γιώργος
202	Μπιτζελέρη Παναγιώτα Κυριακή
203	Μποτονάκης Αντώνιος
204	Μπούτσκου Λεμονιά
205	Μπράτιτσης Θαρρενός
206	Μυλωνάς Δημήτριος
207	Νάστος Ιωάννης
208	Νέζη Μαρία
209	Νείρος Αντώνιος
210	Νικητόπουλος Νικήτας
211	Νικολάου Ελένη
212	Νικολουδάκης Εμμανουήλ
213	Νίκου Σταύρος
214	Νομικού Αργεντίνη
215	Ντόκα Αγλαΐα
216	Ντόλκερα Ανθούλα
217	Ντυμένος Αναστάσιος
218	Ξάνθη Στυλιανή
219	Ξενάκη Αντωνία
220	Οικονομάκου Μαριάνθη
221	Οικονόμου Κωνσταντίνα
222	Οικονόμου Κωνσταντίνος

223	Οικονόμου Χριστίνα
224	Ορφανάκης Βασίλειος
225	Παΐζη Όλγα
226	Παλάζη Χρυσάνθη
227	Παναγιωτακοπούλου Ειρήνη
228	Παναγιώταρου Αλίκη
229	Παναγιωτόπουλος Ιωάννης
230	Πανταζή Αφροδίτη
231	Παντίδου Γεωργία
232	Παντσίδης Χρήστος
233	Παπαβασιλείου Χρυσούλα
234	Παπαγιάννης Νικόλαος
235	Παπαδάκης Σταμάτιος
236	Παπαδημητρίου Γεώργιος
237	Παπαδημητρόπουλος Νικόλαος
238	Παπαδόπουλος Μηνάς
239	Παπαδόπουλος Πάρης
240	Παπαδοπούλου Αναστασία
241	Παπαϊωάννου Γεώργιος
242	Παπαναστασίου Ασπασία
243	Παπανδρέου Κωνσταντίνα
244	Παπαπαναγιώτου Γεράσιμος
245	Παπαπαναγιώτου Μαρία
246	Παπαχρήστου Αλεξάνδρα
247	Παππά Μαρίνα
248	Παρασκευάς Απόστολος
249	Πασιόπουλος Γεώργιος
250	Πασταρματζή Ιωάννα
251	Πατεράκη Όλγα
252	Πατρωνίδου Δήμητρα
253	Πατσιομίτου Σταυρούλα
254	Περπέρης Απόστολος
255	Πετροπούλου Ουρανία
256	Πετροπούλου Σταυρούλα
257	Πέτρου Αργυρούλα
258	Πεγλιβανίδου Ευαγγελία
259	Πλαγεράς Αντώνιος
260	Πλατάρης Ιωάννης
261	Πολύζος Νικόλαος
262	Πολυζώη Γεωργία
263	Πολυζώης Γεώργιος
264	Πριβαρτιτσάνης Πέτρος
265	Ραβάνη Ιωάννα
266	Ράλλης Μιχαήλ
267	Ρίζου Ευανθία
268	Ρουμπής Νικόλαος
269	Ροφούζου Αιμιλία
270	Ρώμπα Βασιλική

271	Σαΐτη Αποστολίνα
272	Σακαρέλλου Ευθυμία
273	Σαλαβασίδης Πέτρος
274	Σάλτας Βασίλειος
275	Σαμαρά Βασιλική
276	Σάμιος Γουσταύος
277	Σαμσάρη Ελένη
278	Σαρρής Δημήτριος
279	Σελίμης Ευστάθιος
280	Σεμερτζόγλου Νίκος
281	Σιακαβάρας Ιωάννης
282	Σιαμπανοπούλου Ευγενία
283	Σιγάλα Ζαμπέτα
284	Σιδέρης Δημήτριος
285	Σιδηρόπουλος Δημήτριος
286	Σιώχος Βασίλειος
287	Σκέβα Αυγή
288	Σκόδρας Αστέριος
289	Σουβατζόγλου Βασίλειος
290	Σούνογλου Μαρίνα
291	Σπανός Δημήτριος
292	Σπυροπούλου Ναταλία
293	Σταμάτη Αικατερίνη
294	Στασινάκης Παναγιώτης
295	Σταυρόπουλος Βασίλειος
296	Σταυρούλια Καλλιόπη-Ευαγγελία
297	Στεφανίδης Γεώργιος
298	Στέφος Ευστάθιος
299	Στράτη Πηνελόπη
300	Σύβακα Τριανταφυλλιά
301	Συλιγάρδου Φωτεινή
302	Συμεωνίδης Βασίλειος
303	Συρακούλη Βασιλική
304	Συργιάννης Χαράλαμπος
305	Σχίζα Μελπομένη
306	Σωτηριάδης Δημήτριος
307	Σωτηρόπουλος Παναγιώτης
308	Τάτση Αικατερίνη
309	Τέκος Γεώργιος
310	Τζαλακώστας Ρίζος
311	Τζάμου Αικατερίνη
312	Τζήμας Δημήτριος
313	Τζιάβας Αριστείδης
314	Τζιάσιου Ευαγγελία
315	Τζιφόπουλος Μενέλαος
316	Τζοβλά Ειρήνη
317	Τζωρτζάκης Ιωάννης
318	Τζώτζου Μαρία

- 319 Τοκμακίδου Ελπίδα
 320 Τολανούδης Μιχαήλ
 321 Τομαρά Παναγιώτα-Μαρίνα
 322 Τουλιοπούλου Ελένη
 323 Τουπλικιώτη Σοφία
 324 Τουραμπέλης Μιχαήλ
 325 Τσαβδάρη Αναστασία
 326 Τσαγγάρη Χρυσούλα
 327 Τσακαγιάννης Σοφοκλής
 328 Τσακνρίδου Δόμνα
 329 Τσάρπα Ιωάννα
 330 Τσέκου Αικατερίνη
 331 Τσερκέζη Ευμορφία
 332 Τσιαβού Ευαγγελία
 333 Τσιγγινού Ελένη
 334 Τσιούμα Αικατερίνη
 335 Τσιουπλή Ευγενία
 336 Τσιπλακίδης Ιάκωβος
 337 Τσιτσιπά Κυριακή
 338 Τσιχουρίδης Χαρίλαος
 339 Τσογλής Κωνσταντίνος
 340 Φακάζη Ελένη
 341 Φερεσίδη Καλλιόπη
 342 Φισφή Αλεξία
 343 Φραγκίσκου Αικατερίνη
 344 Φριλίγκος Στυλιανός
 345 Φώκου Ιωάννα
 346 Φωτοπούλου Χρηστίνα
 347 Χαϊδεμένου Ελένη
 348 Χαϊδή Ειρήνη-Αντωνία
 349 Χαντζή Στυλιανή
 350 Χαρατζόπουλος Παναγιώτης
 351 Χαρίση Βίκυ
 352 Χαριτάκη Γαρυφαλιά
 353 Χαρπαντίδου Ζαχαρούλα
 354 Χατζηγεωργίου Μαρία
 355 Χατζηγιάννογλου Θάλεια
 356 Χατζηλάμπρου Παναγιώτης
 357 Χατζηχρήστου Ελένη
 358 Χατζούλη Ζωή
 359 Χουλιάρα Ξανθή
 360 Χουρδάκης Μιχαήλ
 361 Χουστουλάκης Εμμανουήλ
 362 Ψαράς Χαράλαμπος
 363 Ψαρρά Ειρήνη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Σελ.	31	02.Θ.Ε. Στάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη χρησιμότητα των λειτουργιών του tablet
Σελ.	41	04.Θ.Ε. Μνημεία και μουσεία σε περιβάλλον OpenSim
Σελ.	51	04.Θ.Ε. Οι μαθητές δημιουργούν στο διαδίκτυο εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια με τη μορφή ερωτήσεων
Σελ.	59	04.Θ.Ε. Παίζουμε μαθημα... γικά στο Λύκειο!
Σελ.	66	04.Θ.Ε. Ποιο Μουσείο; Ένα eTwinning σχέδιο εργασίας - γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ τριών σχολείων, για τη δημιουργική εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας.
Σελ.	77	04.Θ.Ε. Τι ξέρεις για τους θεούς του Ολύμπου; Διαδραστικό επιτραπέζιο παιχνίδι για μαθητές/τριες της Γ΄ Δημοτικού με χρήση της πλακέτας Makey-Makey και προγραμματισμό στο Scratch
Σελ.	82	04.Θ.Ε. Ψηφιακά παιχνίδια και διδακτική αξιοποίηση τους
Σελ.	93	05.Θ.Ε. Οι στάσεις των εκπαιδευτικών της Γενικής και Ειδικής Αγωγής απέναντι στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
Σελ.	101	05.Θ.Ε. Αξιολόγηση της δυνατότητας γενίκευσης βασικών εννοιών του ψηφιακού παιχνιδιού «Μαγικό Φίλτρο» σε αναλογικά παιχνίδια σε μια ομάδα μαθητών στο φάσμα του Αυτισμού.
Σελ.	112	05.Θ.Ε. Αυτισμός και Τ.Π.Ε
Σελ.	119	05.Θ.Ε. Διδακτική παρέμβαση στη δυσλεξία μέσω των Τ.Π.Ε.
Σελ.	129	05.Θ.Ε. Έρευνα Δράσης. Ανάπτυξη κοινωνικο-συναισθηματικού τομέα μαθητή με ΔΕΠ-Υ, με χρήση Τ.Π.Ε.
Σελ.	139	05.Θ.Ε. Ζητήματα προσβασιμότητας των εκπαιδευτικών εργαλείων για τα ΑΜΕΑ
Σελ.	146	05.Θ.Ε. Η μεταγνωστική δεξιότητα «Σχεδιασμός» των μαθητών της ΣΤ' Δημοτικού με μαθησιακές δυσκολίες, μέσω των Τ.Π.Ε.. Η περίπτωση των κλασμάτων.
Σελ.	154	05.Θ.Ε. Οι Τ.Π.Ε. ως εργαλείο προώθησης της ισότητας των εκπαιδευτικών ευκαιριών

Σελ.	165	05.Θ.Ε. Όταν το σύνδρομο Down είναι μόνο η αφορμή. Σενάριο διδασκαλίας για την ενότητα «Ηπειροι.. Στιγμιότυπα» στο μάθημα της Γεωλογίας – Γεωγραφίας της Α' Γυμνασίου για τάξη συμπερίληψης
Σελ.	176	05.Θ.Ε. Τα μαθησιακά στυλ των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και οι Τ.Π.Ε.
Σελ.	184	05.Θ.Ε. Ψηφιακό Περιβάλλον ΕΠΙΤΕΛΩ. Λογισμικό εξάσκησης της προσοχής και της συγκέντρωσης για παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας
Σελ.	194	05.Θ.Ε. Ψηφιακό περιβάλλον προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές με αυτισμό
Σελ.	203	06.Θ.Ε. Δημιουργική γραφή, και διασχολικές συνεργασίες με εργαλεία WEB.2 στην τάξη των γαλλικών
Σελ.	211	06.Θ.Ε. Διαδικτυακός εκφοβισμός και ο ρόλος της οικογένειας
Σελ.	229	06.Θ.Ε. Διαθεματική προσέγγιση του προγραμματισμού σε κινητές συσκευές
Σελ.	237	06.Θ.Ε. Διδακτική αξιοποίηση των φορμών Google. Σκέψεις, εμπειρίες, προτάσεις
Σελ.	245	06.Θ.Ε. Εκπαιδευτικός ιστότοπος για την υποστήριξη εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Σελ.	253	06.Θ.Ε. Η αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων ως κοινοτήτων πρακτικής και μάθησης. Εφαρμογές στη διδακτική πράξη
Σελ.	261	06.Θ.Ε. Η καθ' ημάς Μικρά Ασία: Μια ψηφιακή περιήγηση
Σελ.	272	06.Θ.Ε. Η συμβολή των Τ.Π.Ε στην αξιολόγηση του μαθητή στο μάθημα της Ιστορίας
Σελ.	281	06.Θ.Ε. Ηλεκτρονική μάθηση. Η περίπτωση του Moodle στην επαγγελματική κατάρτιση
Σελ.	289	06.Θ.Ε. Ηλεκτρονικός αθλητισμός: Αιτία προβληματισμού ή νέες προοπτικές;
Σελ.	295	06.Θ.Ε. Κοινωνικά δίκτυα στη διδακτική πράξη. Προβληματισμοί, προτάσεις, οφέλη
Σελ.	304	06.Θ.Ε. Μια εκπαιδευτική ιστοσελίδα για τη διδασκαλία συγκρουσιακών ζητημάτων: Πολιτικοί κρατούμενοι στην Ελλάδα της εποχής των άκρων
Σελ.	313	06.Θ.Ε. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη συνεισφορά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην εκπαίδευση

Σελ.	325	06.Θ.Ε. Πρόταση αξιολόγησης μαθητών στο μάθημα Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών με τη χρήση Τ.Π.Ε.
Σελ.	333	06.Θ.Ε. Πώς θα χωριστούν και θα εργαστούν οι μαθητές σε ομάδες· TeamUp!
Σελ.	341	06.Θ.Ε. Σχεδιασμός και οργάνωση διδασκαλίας σε πίνακα Lino
Σελ.	349	06.Θ.Ε. Σχολική βία και εκφοβισμός. Εκπαιδευτικό αποθετήριο/ιστολόγιο (blog) ενημερωτικού υλικού και δραστηριοτήτων πρόληψης
Σελ.	358	07.Θ.Ε. Βήματα δημιουργίας μιας ψηφιακής ιστορίας στο δημοτικό σχολείο
Σελ.	368	07.Θ.Ε. Η ψηφιακή αφήγηση στο Δημοτικό Σχολείο. Η περίπτωση του προγράμματος αγωγής υγείας «Μαθητικό Δελτίο Ειδήσεων».
Σελ.	379	07.Θ.Ε. Ηλεκτρονικά περιβάλλοντα υποστήριξης της ψηφιακής αφήγησης στο δημοτικό σχολείο
Σελ.	386	07.Θ.Ε. Ο εκπαιδευτικός ως μαθητής μέσα από την ψηφιακή αφήγηση
Σελ.	394	07.Θ.Ε. Πρόταση διδακτικής αξιοποίησης του λογισμικού Photostory 3
Σελ.	401	07.Θ.Ε. Σχεδιασμός και δημιουργία ψηφιακών οπτικοακουστικών παραμυθιών. Μια ιδέα για ερευνητική εργασία στην Α' ΓΕΛ/ΕΠΑΛ
Σελ.	408	07.Θ.Ε. Τ.Π.Ε. και Λογοτεχνία. Παραμύθια με εικονογράφηση και ψηφιακή αφήγηση από μαθητές Γυμνασίου
Σελ.	416	07.Θ.Ε. Το «μηχάνημα» που αφηγείται την ιστορία του... Μια πρόταση σχεδιασμού και δημιουργίας ψηφιακής αφήγησης μέσα στην τάξη
Σελ.	428	08.Θ.Ε. Scientix: Το ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο ως εργαλείο επαγγελματικής ανάπτυξης των θετικών επιστημών
Σελ.	437	08.Θ.Ε. YouTube: Το κανάλι των Πληροφορικών για την απόκτηση δεξιοτήτων 21ου αιώνα
Σελ.	448	08.Θ.Ε. Γέφυρα επικοινωνίας και ανατροφοδότησης. Ανίχνευση και σκιαγράφηση προφίλ συμμετεχόντων στο Συνέδριο «Η Εκπαίδευση στην Εποχή των Τ.Π.Ε»
Σελ.	487	08.Θ.Ε. Επιμόρφωση Β' επιπέδου στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην καθημερινή διδακτική πρακτική: Μελέτη περίπτωσης
Σελ.	495	08.Θ.Ε. Επιμορφωτικό πρόγραμμα εκπαιδευτικών στο πλαίσιο μιας διαδικτυακής κοινότητας μάθησης
Σελ.	503	08.Θ.Ε. Μαθαίνοντας από τη Ζωή – Ανακαλύπτουμε νέους τρόπους διδασκαλίας της σύγχρονης Βιολογίας! Ένα σεμινάριο Επαγγελματικής

		Ανάπτυξης για καθηγητές Βιολογίας σε θέματα Μοριακής Βιολογίας και Βιοπληροφορικής.
Σελ.	513	08.Θ.Ε. Παρουσίαση και ανάλυση της σχεδιαστικής δομής επιμορφωτικού - εκπαιδευτικού προγράμματος
Σελ.	521	08.Θ.Ε. Σχεδίαση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με εφαρμογή των αρχών της Καθολικής Σχεδίασης για τη Μάθηση
Σελ.	533	09.Θ.Ε. Ανάστροφη τάξη, μια νέα προοπτική για την ελληνική εκπαίδευση;
Σελ.	541	09.Θ.Ε. Αξιοποίηση των Κινητών Εργαστηρίων στα Δημοτικά Σχολεία: Έρευνα στους εκπαιδευτικούς
Σελ.	551	09.Θ.Ε. Αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων στο ξενόγλωσσο μάθημα στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Σελ.	559	09.Θ.Ε. Απόψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τα Νέα Σχολικά Εγχειρίδια του Δημοτικού. Μία ποιοτική, μικρής κλίμακας έρευνα
Σελ.	567	09.Θ.Ε. Εκπαιδευτικό Μουσείο Πληροφορικής. Η κριτική εκπαιδευτική αξία των λειτουργικά απαξιωμένων Τ.Π.Ε.
Σελ.	578	09.Θ.Ε. Διερευνητικές μαθησιακές δραστηριότητες βασισμένες σε Τ.Π.Ε. Μία διδακτική παρέμβαση για έννοιες του ηλεκτρισμού στο Δημοτικό Σχολείο
Σελ.	598	09.Θ.Ε. Εκπαίδευση, Τέχνη και Διαδίκτυο: Ένα μετασχηματιστικό, μαθησιακό πλέγμα
Σελ.	610	09.Θ.Ε. Εμπλουτισμένο Ψηφιακό Υλικό – Διαδραστικό Βιβλίο Γλώσσας Στ΄ Δημοτικού: Διερεύνηση της συμβολής του στη μαθησιακή διαδικασία
Σελ.	620	09.Θ.Ε. Έρευνα για την προστιθέμενη αξία της διδασκαλίας των θετικών μαθημάτων με χρήση Τ.Π.Ε. σε σχέση με τη διδασκαλία με παραδοσιακές διδακτικές μεθόδους
Σελ.	634	09.Θ.Ε. Έρευνα για την προστιθέμενη αξία της διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων με χρήση Τ.Π.Ε. σε σχέση με τη διδασκαλία με παραδοσιακές διδακτικές μεθόδους
Σελ.	647	09.Θ.Ε. Έφηβοι και ψηφιακό παιχνίδι. Διαφοροποιήσεις ανάλογα με δημογραφικούς και κοινωνικοπολιτισμικούς παράγοντες
Σελ.	658	09.Θ.Ε. Η αξιοποίηση των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φιλόλογοι από την επιμόρφωση Β΄ επιπέδου στις Τ.Π.Ε. κατά τη διδακτική πράξη

Σελ.	668	09.Θ.Ε. Η επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων για τη σχολική χρονιά 2015-16 ως διαδικασία αξιολόγησής τους από το σύλλογο διδασκόντων: Ερευνητική μελέτη
Σελ.	700	09.Θ.Ε. Η ηλεκτρονική τάξη (e-class) ως μέσο εκπαιδευτικού σχεδιασμού (instructional design) και οδηγός διαχείρισης του Προγράμματος Σπουδών
Σελ.	739	09.Θ.Ε. Η προστιθέμενη αξία της ενσωμάτωσης Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία. Απόψεις δασκάλων
Σελ.	746	09.Θ.Ε. Η σύγχρονη καλλιτεχνική παιδεία αξιοποιεί τις Φυσικές Επιστήμες και τις Τ.Π.Ε.
Σελ.	754	09.Θ.Ε. Παρακολούθηση διδασκαλίας με τη χρήση εντύπων παρακολούθησης: Κριτική τοποθέτηση για διαμορφωτικούς σκοπούς
Σελ.	763	09.Θ.Ε. Συμπεράσματα από τη χρήση της Βικιπαίδειας ως εκπαιδευτικού μέσου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην εκπαίδευση ενηλίκων
Σελ.	771	09.Θ.Ε. Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση: Προσδοκίες, αντιπαραθέσεις, αναδιπλώσεις και παραδοχές
Σελ.	782	09.Θ.Ε. Υπολογιστικά περιβάλλοντα για τεχνολογική εκπαίδευση
Σελ.	790	09.Θ.Ε. Υποψήφιοι φιλόλογοι και Τ.Π.Ε.: Χρήση του Η/Υ σε έξω-ακαδημαϊκά και ακαδημαϊκά περιβάλλοντα μάθησης
Σελ.	799	09.Θ.Ε. Ψηφιακά παιχνίδια και προσχολική ηλικία
Σελ.	807	09.Θ.Ε. Ψηφιακό Σχολείο: Το προφίλ του εκπαιδευτικού και η χρήση των Τ.Π.Ε. στην μαθησιακή διαδικασία
Σελ.	816	10.Θ.Ε. Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Το Σύγχρονο Μοντέλο, το Ασύγχρονο και το Υβριδικό
Σελ.	825	10.Θ.Ε. Η συμβολή των Τ.Π.Ε. στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Σελ.	833	10.Θ.Ε. Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων και η αξία της διά βίου μάθησης
Σελ.	839	10.Θ.Ε. Ο Σωκράτης ως εκπαιδευτής ενηλίκων και η αξία της διά βίου μάθησης
Σελ.	849	10.Θ.Ε. Οι αντιλήψεις του Rousseau για την παιδεία και τη διά βίου μάθηση
Σελ.	856	10.Θ.Ε. Χαρτογραφώντας εννοιολογικά (Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα "Inspire Us")

Σελ.	865	11.Θ.Ε. Ανίχνευση πιθανών αδυναμιών ασφάλειας στο σύστημα διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου Moodle
Σελ.	874	11.Θ.Ε. Κυβερνοεκφοβισμός: Μια νέα μορφή εκφοβισμού. Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Σελ.	882	11.Θ.Ε. Ο e-Εθισμός – Μελέτη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Σελ.	893	11.Θ.Ε. Ψηφιακό παιχνίδι και κυβερνο-ασφάλεια
Σελ.	902	12.Θ.Ε. Η αξιοποίηση της τέχνης στην Εκπαίδευση: Οι μηχανισμοί της μόδας και η επιρροή που ασκούν στο άτομο, στις κοινωνικές σχέσεις και στο περιβάλλον

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Σελ.	911	01.Θ.Ε. Ατμοσφαιρική ρύπανση στην Κοζάνη. Διδακτικό σενάριο στο μάθημα "Φυσικά" της ΣΤ΄ Δημοτικού
Σελ.	919	01.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο για το θέμα «Η προέλευση των Τροφών», με χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών Alice και JClie
Σελ.	927	01.Θ.Ε. Διόρθωση Συνημιτόνου με τη χρήση προσομοιωτικού εκπαιδευτικού λογισμικού
Σελ.	936	01.Θ.Ε. Ένα πρόγραμμα Teachers4Europe στο Δημοτικό Σχολείο. «Τα Παιδιά της Ευρώπης VS Bullying» Ένα project για τον σχολικό εκφοβισμό στα πλαίσια του προγράμματος
Σελ.	947	01.Θ.Ε. Ένα ταξίδι στον κόσμο της Φυσικής με το μάθημα Τ.Π.Ε. στο Δημοτικό Σχολείο
Σελ.	955	01.Θ.Ε. Μαθαίνω την τροφική πυραμίδα και τις ομάδες τροφίμων: Αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισμικών Scratch και Jclie
Σελ.	963	01.Θ.Ε. Μια εποικοδομητική διδακτική πρόταση για το φως (Φυσική Γενικής Παιδείας- Β΄ Γ΄ Γενικού Λυκείου)
Σελ.	972	01.Θ.Ε. Όταν ο Ελύτης μας εμπνέει... Διδακτικό σενάριο
Σελ.	982	01.Θ.Ε. Τ.Π.Ε. και δημιουργική γραφή για την προσέγγιση του Β΄ ελληνικού αποικισμού
Σελ.	990	01.Θ.Ε. Φωτόδεντρο: Θεματική ενότητα: Εικαστικά. Σύζευξη εικαστικής αγωγής και εκπαιδευτικής τεχνολογίας
Σελ.	1006	02.Θ.Ε. Η χρήση των tablets στη διδασκαλία των μαθηματικών
Σελ.	1015	06.Θ.Ε. Αξιοποίηση των εκπαιδευτικών κοινωνικών δικτύων στη διδακτική πράξη. Το παράδειγμα του Twiducate

Σελ. 1023	06.Θ.Ε. Το εκπαιδευτικό βίντεο στην εκπαίδευση από απόσταση ενηλίκων. Μελέτη περίπτωσης
Σελ. 1031	07.Θ.Ε. Το λογισμικό Muvizu play ως εργαλείο ψηφιακής αφήγησης: Γενική επισκόπηση και αξιολόγηση
Σελ. 1038	07.Θ.Ε. Ψηφιακές αφηγήσεις και διαδραστικά περιβάλλοντα για την εισαγωγή των αρχών της βιοκλιματικής και της αειφορίας στην εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών
Σελ. 1047	09.Θ.Ε. Διδασκαλία γραμματικών κανόνων με διδακτικό σενάριο και χρήση Τ.Π.Ε., σε μουσουλμανόπαιδες της Θράκης.
Σελ. 1054	09.Θ.Ε. Η προσέγγιση της διαφορετικότητας στο Νηπιαγωγείο με βιωματικές και ψηφιακές δραστηριότητες
Σελ. 1063	10.Θ.Ε. Η συμβολή της τεχνολογίας στη δια βίου εκπαίδευση- μάθηση των εκπαιδευτικών
Σελ. 1074	09.Θ.Ε. Οι Διαδικτυακές κοινότητες πρακτικής και μάθησης και η σχέση τους με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
Σελ. 1084	11.Θ.Ε. Διαδίκτυο και παιδιά: Χρήση, κίνδυνοι, προστασία
Σελ. 1092	11.Θ.Ε. Ο ρόλος του σχολείου στην ενημέρωση για το ασφαλές διαδίκτυο. Μελέτη περίπτωσης
Σελ. 1102	12.Θ.Ε. Μετασχηματιστική Διαπολιτισμική Ικανότητα: Θεωρητική προσέγγιση

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Σελ. 1111	03.Θ.Ε. algo.pk. Μία εφαρμογή υποστήριξης της διδασκαλίας των αλγορίθμων σε Ψευδογλώσσα
Σελ. 1124	03.Θ.Ε. Andronikos. Ένα διαδραστικό ψηφιακό παιχνίδι για την αρχαία Μακεδονία
Σελ. 1133	03.Θ.Ε. Ανάπτυξη και παρουσίαση εφαρμογής «Το ράλι της προπαίδειας»
Σελ. 1143	03.Θ.Ε. Αναπτύσσοντας την Υπολογιστική Σκέψη στο νηπιαγωγείο μέσω του προγραμματιστικού περιβάλλοντος ScratchJr
Σελ. 1156	03.Θ.Ε. Απλά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου και Arduino στην Εκπαίδευση. Μια εφαρμογή

Σελ. 1165	03.Θ.Ε. Από τους ανεμόμυλους στις ανεμογεννήτριες: συνδυάζοντας εκπαιδευτική ρομποτική και εφαρμογές web 2.0 σε μία διαθεματική εκπαιδευτική πρακτική
Σελ. 1176	03.Θ.Ε. Διδακτικός σχεδιασμός με τη χρήση του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου
Σελ. 1185	03.Θ.Ε. Διδασκαλία της δομής επανάληψης ΟΣΟ με το προγραμματιστικό περιβάλλον App Inventor
Σελ. 1196	03.Θ.Ε. Εικονικά πειράματα φυσικής για το γενικό λύκειο (νέο)
Σελ. 1208	03.Θ.Ε. Εκπαιδευτικό σενάριο για τη διδασκαλία του προγραμματισμού και της εκπαιδευτικής ρομποτικής σε μαθητές δημοτικού
Σελ. 1219	03.Θ.Ε. Ευρετική Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Λογισμικού Γυμνασίου "Ιστορία Α΄ - Γ΄" του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
Σελ. 1227	03.Θ.Ε. Η διδασκαλία των μαθημάτων λογιστικού περιεχομένου στο Επαγγελματικό Λύκειο με τη χρήση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων εκπαιδευτικού λογισμικού
Σελ. 1237	03.Θ.Ε. Η εφαρμογή ελεύθερου λογισμικού δημιουργίας εννοιολογικών χαρτών στη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο
Σελ. 1244	03.Θ.Ε. Η συμβολή του Modellus στη «οπτικοποίηση» ενός καινοτόμου διδακτικού μοντέλου για την έννοια Ενέργεια
Σελ. 1257	03.Θ.Ε. Ο Ηλεκτρονικός ταχυδρόμος: Εκπαιδευτικό λογισμικό για τη Γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση
Σελ. 1266	03.Θ.Ε. Παρουσίαση διδακτικής ιστοσελίδας ανώτερων μαθηματικών
Σελ. 1279	03.Θ.Ε. Πειράματα εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με εναλλασσόμενο ρεύμα για την ηλεκτρική εμπέδηση και τα παθητικά φίλτρα
Σελ. 1288	03.Θ.Ε. Πρόταση διαθεματικής διδασκαλίας της δομής επιλογής με αξιοποίηση του Scratch S4A και του Arduino
Σελ. 1298	03.Θ.Ε. Τα εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια ως εργαλείο μάθησης. Η περίπτωση του Kodu

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

Σελ. 1307	01.Θ.Ε. A picture is worth a thousand words. Έργο etwinning στο πλαίσιο της Ερευνητικής Εργασίας και της διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας στο Λύκειο
-----------	--

Σελ. 1320	01.Θ.Ε. Buddies or bullies? Σπάμε τον κύκλο της βίας
Σελ. 1331	01.Θ.Ε. Europe, eureka! - Ευρώπη, εύρηκα! Ένα διδακτικό σενάριο για τους Εφευρέτες της Ε.Ε. μέσα από τη χρήση των Τ.Π.Ε.
Σελ. 1341	01.Θ.Ε. e-Energy. Μια καινοτόμος προσέγγιση της έννοιας της ενέργειας με τη χρήση των νέων μέσων
Σελ. 1353	01.Θ.Ε. Flags and.. Food for thought. Μια γευστική περιήγηση στην Ευρώπη
Σελ. 1362	01.Θ.Ε. Floating boats - Η άνωση στο Νηπιαγωγείο
Σελ. 1371	01.Θ.Ε. Joan Miro. Γνωρίζοντας τα χρώματα των ονείρων του! Διδακτικό σενάριο με την χρήση Τ.Π.Ε., για το Νηπιαγωγείο
Σελ. 1379	01.Θ.Ε. L.v. Beethoven. Μουσικό θέμα της 9ης Συμφωνίας και δημιουργία μουσικής εφαρμογής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch
Σελ. 1390	01.Θ.Ε. The Career Project: Έργο eTwinning στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας στο Λύκειο
Σελ. 1399	01.Θ.Ε. The Character Project. Έργο Συναισθηματικής Αγωγής στο πλαίσιο eTwinning στο Γυμνάσιο.
Σελ. 1409	01.Θ.Ε. Αναγνωρίσεως σημεία. Σενάριο διδασκαλίας στην Οδύσσεια Α΄ Γυμνασίου
Σελ. 1419	01.Θ.Ε. Ανθρώπινα δικαιώματα και Ε.Ε. Διαθεματική διδακτική πρόταση με Τ.Π.Ε. για τη Δ΄ Δημοτικού
Σελ. 1433	01.Θ.Ε. Αξιολόγηση στο πλαίσιο Διδακτικού Σεναρίου Διερευνητικής Μάθησης
Σελ. 1443	01.Θ.Ε. Αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία της Νεότερης και Σύγχρονης ιστορίας - Μια διαθεματική διδακτική προσέγγιση (Γ΄ Γυμνασίου)
Σελ. 1454	01.Θ.Ε. Αξιοποιώντας τις Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε ευρωπαϊκές συνεργασίες σχολείων
Σελ. 1462	01.Θ.Ε. Αξιοποιώντας τις Τ.Π.Ε. στην ενδυνάμωση του συναισθήματος
Σελ. 1469	01.Θ.Ε. Από την άφιξη του Όθωνα έως την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. Διδακτικό σενάριο με τη χρήση Τ.Π.Ε. στο μάθημα της ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου

Σελ. 1480	01.Θ.Ε. Από την Ωμεγαβήτα... στην Αλφαβήτα. Η συμβολή των Τ.Π.Ε. σε μια... αλλιώτικη μάχη! Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία παραμυθιού στη Β' Δημοτικού.
Σελ. 1489	01.Θ.Ε. Αρχαία Ελληνικά. Η διδασκαλία του Αορίστου β' με την υποστήριξη των Τ.Π.Ε. Διδακτικό Σενάριο
Σελ. 1499	01.Θ.Ε. Βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας μέσω επικαιροποίησης γνώσης. Εφαρμογή σεναρίου στο μάθημα «Ανελκυστήρες- Ανυψωτικές Μηχανές» ΕΠΑ.Λ.
Σελ. 1509	01.Θ.Ε. Βόλτα στη γειτονιά του ήλιου με όχημα το διαδραστικό τραπέζι
Σελ. 1517	01.Θ.Ε. Γνωριμία των μουσικών οργάνων με τη χρήση των Τ.Π.Ε.
Σελ. 1527	01.Θ.Ε. Γυναίκα γίνεσαι...τότε και τώρα... Ένα διδακτικό σενάριο επιχειρηματολογίας και τεχνολογίας στη Στ' Δημοτικού
Σελ. 1539	01.Θ.Ε. Δεν έχουμε ποτάμια, δεν έχουμε πηγάδια, δεν έχουμε πηγές, μονάχα λίγες στέρνες, άδειες κι αυτές... Διδακτικό σενάριο για τη Γεωγραφία
Σελ. 1548	01.Θ.Ε. Δημιουργική γραφή, κόμικς και Τ.Π.Ε. κατά της σχολικής βίας
Σελ. 1556	01.Θ.Ε. Διαθεματική διδασκαλία σύμφωνα με τη θεωρία Πολλαπλών Τύπων Νοημοσύνης
Σελ. 1566	01.Θ.Ε. Διαθεματική και κριτική προσέγγιση της θέσης και του ρόλου της γυναίκας διαχρονικά, με παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
Σελ. 1578	01.Θ.Ε. Διαθεματικό διδακτικό σενάριο Αγωγής Υγείας με χρήση Τ.Π.Ε.: Πέντε σωματοφύλακες στο ψυγείο μου
Σελ. 1588	01.Θ.Ε. Διαφοροποιημένη αξιολόγηση και σενάριο διαφοροποιημένης διδασκαλίας
Σελ. 1599	01.Θ.Ε. Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Εφαρμόζοντας τη θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στο Δημοτικό."
Σελ. 1609	01.Θ.Ε. Διδακτική πρόταση για την αξιοποίηση έργων τέχνης του Mondrian στη διδασκαλία των Μαθηματικών και της Βιολογίας με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων
Σελ. 1620	01.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο με χρήση λογισμικών, «Οι άθλοι του Ηρακλή», για τη Γ' Δημοτικού
Σελ. 1629	01.Θ.Ε. Διδάσκοντας Γεωμετρία στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. με το Cabri Geometry II

Σελ. 1639	01.Θ.Ε. Διδάσκοντας προγραμματισμό στο Δημοτικό με το GameMaker
Σελ. 1649	01.Θ.Ε. Ειδικά δικαιώματα. Διδακτικό σενάριο για μαθητές Β΄ και Γ΄ Δημοτικού
Σελ. 1658	01.Θ.Ε. Είμαστε ότι τρώμε. Διδακτικό σενάριο της Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ Γυμνασίου
Σελ. 1665	01.Θ.Ε. Είναι δικαίωμα μας! Εκπαιδευτικό σενάριο για τη διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών (ΣΤ΄ Δημοτικού).
Σελ. 1676	01.Θ.Ε. Εκπαιδευτικά βιντεοπαιχνίδια και μουσεία – αρχαιολογικοί χώροι
Σελ. 1685	01.Θ.Ε. Εκπαιδευτικό σενάριο για την επίλυση προβλημάτων με τη χρήση ποικίλων ψηφιακών εργαλείων
Σελ. 1696	01.Θ.Ε. Ελένη του Ευριπίδη. Σενάριο διδασκαλίας στην Αρχαία Ελληνική Γραμματεία της Γ΄ Γυμνασίου. Διδακτικό Σενάριο με χρήση Τ.Π.Ε.
Σελ. 1705	01.Θ.Ε. Ένα διδακτικό σενάριο στη Λογοτεχνία θεωρητικής κατεύθυνσης με τίτλο: Ο Γιώργος Ιωάννου και η Σχολή της Θεσσαλονίκης.
Σελ. 1716	01.Θ.Ε. Ένα ιστορικό ταξίδι στην διερεύνηση της δομής της ύλης μέσω ιστοεξερεύνησης. Μια διδακτική πρόταση για τη Χημεία Β΄ Γυμνασίου.
Σελ. 1722	01.Θ.Ε. Εκπαιδευτικό σενάριο: Ένα μαγευτικό ταξίδι στον Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό.
Σελ. 1732	01.Θ.Ε. Ένα υπόδειγμα διασύνδεσης Μουσείου - Σχολείου - Τ.Π.Ε. Μια επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά ως αφορμή παραγωγής ηλεκτρονικού υλικού συνδεδεμένου με το Α.Π.Σ. φιλολογικών μαθημάτων γυμνασίου
Σελ. 1745	01.Θ.Ε. Ένα ψηφιακό μουσείο για την αρχαία ελληνική κλασική τέχνη (σχέδιο διδακτικής παρέμβασης στην Ιστορία της Α΄ Γυμνασίου)
Σελ. 1757	01.Θ.Ε. Επίλυση προβλήματος με χρήση του ελεύθερου λογισμικού Geogebra.
Σελ. 1766	01.Θ.Ε. Ευρωπαϊών Αισθήσεις. Διδακτικό σενάριο για τα Γερμανικά σε Ε.Α.Ε.Π.
Σελ. 1777	01.Θ.Ε. Η αξιοποίηση των αρκτικόλεξων και των ιστορικών όρων στη διδασκαλία της Νεότερης & Σύγχρονης Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου με τη χρήση Τ.Π.Ε.: μία διδακτική πρόταση

Σελ. 1786	01.Θ.Ε. Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη δημιουργία ιστορικού ντοκιμαντέρ
Σελ. 1797	01.Θ.Ε. Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας: Το μοιρολόγι της φώκιας του Αλ. Παπαδιαμάντη
Σελ. 1808	01.Θ.Ε. Η απλή αρμονική ταλάντωση. Μελέτη τριγωνομετρικών συναρτήσεων με χρήση Τ.Π.Ε.
Σελ. 1820	01.Θ.Ε. Η Βυζαντινή τέχνη μέσα από τις Τ.Π.Ε. Διδακτικό σενάριο για την Ε' Δημοτικού και τη Β' Γυμνασίου
Σελ. 1830	01.Θ.Ε. Η δυναμική πραγμάτευση εμβαδών επίπεδων σχημάτων: Μια απλόχερη, διαμεσολαβητική γεωμετρική παρακαταθήκη
Σελ. 1843	01.Θ.Ε. Η εξαφάνιση του ωραίου Δαρείου. Διαθεματικό εκπαιδευτικό σενάριο με χρήση Τ.Π.Ε. για την υγιεινή διατροφή, Β' Δημοτικού
Σελ. 1853	01.Θ.Ε. Η Ευρώπη αλλάζει ... ο κόσμος αλλάζει. Διδακτικό σενάριο για την Ιστορία Στ' Δημοτικού
Σελ. 1864	01.Θ.Ε. Η καλλιέργεια του μιντιακού γραμματισμού μέσα από δραστηριότητες δημιουργικής γραφής
Σελ. 1874	01.Θ.Ε. Η κοινωνία των πολιτών – ο εθελοντισμός. Διδακτικό σενάριο στη Νεοελληνική Γλώσσα για την Γ' τάξη του Λυκείου υπό το πρίσμα του κριτικού γραμματισμού.
Σελ. 1883	01.Θ.Ε. Η μάχη των Θερμοπυλών στην Ιστορία της Δ' Τάξης, μέσω μιας Ιστοεξερεύνησης - Webquest
Σελ. 1891	01.Θ.Ε. Η Μεγάλη Επανάσταση: Ένα διδακτικό σενάριο για την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας.
Σελ. 1900	01.Θ.Ε. Η μέθοδος Jigsaw στο Νέο Λύκειο. Ένα παράδειγμα για το μάθημα της Ιστορίας με χρήση Τ.Π.Ε.: Τα Γεγονότα που οδήγησαν τους Έλληνες στη Μικρασιατική Καταστροφή.
Σελ. 1910	01.Θ.Ε. Η μεσαιωνική Ρόδος συναντά τους Ευρωπαίους συγγενείς της μέσα στο χρόνο. Διδακτικό σενάριο με χρήση Τ.Π.Ε. για τη ΣΤ Δημοτικού
Σελ. 1923	01.Θ.Ε. Η μουσική εξημερώνει (Πολύβιος, Ιστορία 4.20.4-21.1) Διδακτικό σενάριο με τη χρήση Τ.Π.Ε.
Σελ. 1934	01.Θ.Ε. Η πεταλούδα και ο ανεμόμυλος. Μια πρόταση για την διδασκαλία της συμμετρίας στην Α' Γυμνασίου.
Σελ. 1947	01.Θ.Ε. Η "πράσινη αντίληψη" στα σχολεία. Μελέτη περίπτωσης στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών

Σελ. 1957	01.Θ.Ε. Η φωνή των εφήβων. Ένα ηλεκτρονικό περιοδικό για τις ψυχαγωγικές, αθλητικές, και διατροφικές συνήθειες των εφήβων
Σελ. 1965	01.Θ.Ε. Ιστοεξερεύνηση στο μάθημα των θρησκευτικών. Το να δημιουργείς ... είναι εκπληκτικό. Το να μαθαίνεις για τη δημιουργία, είναι μαγικό.
Σελ. 1973	01.Θ.Ε. Ιστοριο-εξερευνώ την Ακρόπολη. Ιστοεξερεύνηση για την Δ' τάξη του Δημοτικού Σχολείου
Σελ. 1983	01.Θ.Ε. Ιστότοπος για την εκπόνηση περιβαλλοντικού προγράμματος στα υδάτινα οικοσυστήματα στη Β' και Γ' Γυμνασίου
Σελ. 1994	01.Θ.Ε. Κάτι θα γίνει, θα δεις! Μια διδακτική πρόταση για τις κοινωνικές αναπαραστάσεις στη συλλογή διηγημάτων του Χρήστου Οικονόμου
Σελ. 2003	01.Θ.Ε. Κόκκινη κλωστή και ... ψηφιακή!
Σελ. 2012	01.Θ.Ε. Κριτική διδασκαλία σε τεχνολογικά εμπλουτισμένο περιβάλλον: Διδακτικό Σενάριο Ιστορίας για τη Δ' Δημοτικού
Σελ. 2022	01.Θ.Ε. Κρούση στο επίπεδο - Πείραμα Rutherford (Διδακτική πρόταση για την ελαστική κρούση με χρήση προσομοιώσεων του εκπαιδευτικού λογισμικού Interactive Physics)
Σελ. 2033	01.Θ.Ε. Κτίζοντας τους πολίτες του αύριο. Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα μετανάστευσης προσφυγιάς ανιθαγένειας και φτώχειας.
Σελ. 2043	01.Θ.Ε. Λογοτεχνικό Υπερκείμενο: Ο Μικρός Πρίγκιπας ταξιδεύει... (σενάριο για τη Γ' Γυμνασίου)
Σελ. 2053	01.Θ.Ε. Μαθαίνω να περιγράψω τον αγαπημένο μου ήρωα κόμικ στα γαλλικά και δημιουργώ τον δικό μου ήρωα. Σενάριο για τη διδασκαλία γαλλικών στη ΣΤ' Δημοτικού
Σελ. 2064	01.Θ.Ε. Μάθηση μέσω σχεδιασμού και Τ.Π.Ε. Η Μαθησιακή Ενότητα "Η μετακόμιση" στη Γλώσσα Α' τάξη
Σελ. 2075	01.Θ.Ε. Μάντεψε τον αριθμό! Η δομή επανάληψης με τη μορφή: Επανάλαβε Εφόσον στο Alice. Μια μελέτη περίπτωσης για τη Β' ΕΠΑΛ
Σελ. 2085	01.Θ.Ε. Με το δ., το ρ. και το.. ο, έναν δεινόσαυρο μέσα στην τάξη κοιτώ! Ένα εκπαιδευτικό σενάριο με χρήση εργαλείων Τ.Π.Ε.
Σελ. 2096	01.Θ.Ε. Μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν τη θερμοκρασία του αέρα
Σελ. 2107	01.Θ.Ε. Μελοποιημένη ποίηση, δημιουργική γραφή και ... συναντήσεις στο Facebook

Σελ. 2118	01.Θ.Ε. Μνημεία δόξας και αξιών (Έκφραση Έκθεση Γ΄ Λυκείου, διδακτικό σενάριο)
Σελ. 2129	01.Θ.Ε. Ξετυλίγοντας το μύθο του μηχανισμού των Αντικυθήρων. Διδακτικό σενάριο
Σελ. 2143	01.Θ.Ε. Ο "κύκλος και η φιλοσοφία" της γεωμετρίας Διδακτική πρόταση για μαθητές της Β΄ Λυκείου
Σελ. 2155	01.Θ.Ε. Ο ρεαλισμός στη μεταπολεμική πεζογραφία. Ένα σενάριο διδασκαλίας με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. για τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ΄ Λυκείου
Σελ. 2163	01.Θ.Ε. Ο σεισμός στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διδακτικό Σενάριο με Τ.Π.Ε
Σελ. 2175	01.Θ.Ε. Ο χαμαιλέοντας και το τσακάλι της Σάμου. Διδακτικό σενάριο με χρήση Τ.Π.Ε. για την Ε' Δημοτικού
Σελ. 2180	01.Θ.Ε. Οι μαθητές ως παραγωγοί πληροφοριών. Μια εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη Μελέτη της Δ' τάξης
Σελ. 2188	01.Θ.Ε. Όμορφος κόσμος μαγικός με πεταλούδες και νυχτοπεταλούδες: διδακτικό σενάριο με τη χρήση των Τ.Π.Ε. στο Νηπιαγωγείο
Σελ. 2200	01.Θ.Ε. Όσο μπορείς - Κ. Καβάφης, Διδακτικό σενάριο Α΄ Λυκείου με χρήση Τ.Π.Ε. και δημιουργία ηλεκτρονικού λευκώματος λογοτεχνίας
Σελ. 2211	01.Θ.Ε. Όψεις του ρομαντισμού στη λογοτεχνία και τις τέχνες τον 19ο αιώνα (Νεοελληνική Λογοτεχνία στην Α' Λυκείου)
Σελ. 2222	01.Θ.Ε. Περιβαλλοντική Αγωγή και Τ.Π.Ε. στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία: "Ανακύκλωση".
Σελ. 2234	01.Θ.Ε. Περιπλάνηση στα διάφορα είδη μουσείου. Εκπαιδευτικό σενάριο
Σελ. 2247	01.Θ.Ε. Πρόγραμμα μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο με τίτλο: «Η δημιουργική μου βόλτα στο Δημοτικό σχολείο»
Σελ. 2257	01.Θ.Ε. Προφορικός και γραπτός λόγος με τη χρήση web2 εργαλείων (Για την Α' Γυμνασίου)
Σελ. 2267	01.Θ.Ε. Ρώτα το νερό, τι τρέχει; Διδακτικό σενάριο με Τ.Π.Ε. για Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού
Σελ. 2275	01.Θ.Ε. Σενάριο διδασκαλίας δομής επανάληψης με ΒΥΟΒ
Σελ. 2286	01.Θ.Ε. Σημαντικές μάχες - Ορόσημα στην ιστορία των κρατών. eTwinning Project.

Σελ. 2294	01.Θ.Ε. Στα μονοπάτια της μυθολογίας. Εκπαιδευτικό σενάριο-Οργάνωση και υλοποίηση διδακτικών προσεγγίσεων με χρήση Τ.Π.Ε.
Σελ. 2308	01.Θ.Ε. Στατιστική ανάλυση και διδασκαλία στον μικρόκοσμο του Geogebra
Σελ. 2317	01.Θ.Ε. Στη χώρα των πολυωνύμων. Σενάριο διδασκαλίας στην Άλγεβρα Β΄ Λυκείου
Σελ. 2328	01.Θ.Ε. Στο άγνωστο με βάρκα τις Τ.Π.Ε. Διδασκαλία θεματογραφίας των αρχαίων ελληνικών με χρήση Τ.Π.Ε.
Σελ. 2339	01.Θ.Ε. Στοχασμοί προσωπικοτήτων. Το διαδίκτυο ως τόπος συνάντησης των μεγάλων προσωπικοτήτων της ιστορίας με τους προβληματισμούς των μαθητών
Σελ. 2350	01.Θ.Ε. Σχολική γιορτή κι ιστορική αλληγορία. Από το εκπαιδευτικό δράμα στο μαθητικό θέατρο
Σελ. 2361	01.Θ.Ε. Το ξεχασμένο πικάπ, οι Τ.Π.Ε. και το διδακτικό σενάριο.
Σελ. 2371	01.Θ.Ε. Τα ζώα που απειλούνται με εξαφάνιση στην Ελλάδα. Διδακτικό σενάριο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, με χρήση Τ.Π.Ε. για το νηπιαγωγείο.
Σελ. 2381	01.Θ.Ε. Τα προβλήματα του... Ποσειδώνα! Ένα Διδακτικό σενάριο για τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου.
Σελ. 2391	01.Θ.Ε. Τα σημεία στίξης... σε σενάριο! Μία εφαρμογή σεναρίου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Σελ. 2401	01.Θ.Ε. Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη - Εκπαιδευτικό σενάριο με την χρήση Τ.Π.Ε. στην Γεωγραφία της ΣΤ΄ Δημοτικού
Σελ. 2411	01.Θ.Ε. Τεχνολογικά υποστηριζόμενο διερευνητικό σενάριο μάθησης για την ανθρωπομετρία στη Β΄ Τάξη ΕΠΑΛ εμπλουτισμένο με μοντέρνες τεχνικές αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών
Σελ. 2420	01.Θ.Ε. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Μια διδακτική πρόταση αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. (Για την Α΄ Γυμνασίου)
Σελ. 2420	01.Θ.Ε. Το βιβλίο της Αλήθειας: Μια διδακτική προσέγγιση στο μάθημα των Θρησκευτικών με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. Σενάριο για τη ΣΤ Δημοτικού
Σελ. 2434	01.Θ.Ε. Το ιστορικό γεγονός μέσα από τη Λογοτεχνία και τις Τ.Π.Ε. Διδακτικό σενάριο
Σελ. 2445	01.Θ.Ε. Το φαινόμενο της εγκατάλειψης ανηλίκου. Από το μύθο και την ιστορική συγκυρία στην κοινωνιολογική ανάλυση και τη νομική αντιμετώπιση.

Σελ. 2455	01.Θ.Ε. Το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον του τόπου μας μέσα από την τέχνη της φωτογραφίας
Σελ. 2466	01.Θ.Ε. Υιοθετώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Logo στην Α΄ Δημοτικού
Σελ. 2475	01.Θ.Ε. Φύλλα παντού! Γέφυρες γνώσης από τις Τ.Π.Ε. για το περιβάλλον. Σενάριο με Τ.Π.Ε. για το Νηπιαγωγείο
Σελ. 2487	01.Θ.Ε. Φως: Κυματικό και σωματιδιακό πρότυπο - Εκπαιδευτική πρόταση
Σελ. 2496	01.Θ.Ε. Χρήση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Προσχολική Εκπαίδευση
Σελ. 2507	01.Θ.Ε. Χρώματα και αρώματα - Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Καλαμάτας
Σελ. 2516	01.Θ.Ε. Ψηφιακή αφήγηση στα αγγλικά ως εργαλείο στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ - ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σελ. 2525	01.Θ.Ε. Sailing Around Europe. Project στο πλαίσιο του προγράμματος Teachers4Europe
Σελ. 2533	01.Θ.Ε. The no name country. Έργο etwinning στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Αγγλικής στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού
Σελ. 2541	01.Θ.Ε. Travel In My European Shoes. Έργο eTwinning στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Αγγλικής στο Δημοτικό Σχολείο
Σελ. 2547	01.Θ.Ε. Ανακαλύπτοντας τα αστέρια της Ευρώπης. Project στο πλαίσιο της δράσης Teachers4 Europe στο Δημοτικό Σχολείο
Σελ. 2554	01.Θ.Ε. Απολιθώματα: μάρτυρες του παρελθόντος - πρότυπα του μέλλοντος. Εκπαιδευτικό σενάριο στη Γεωλογία - Γεωγραφία Α' Γυμνασίου με χρήση Τ.Π.Ε.
Σελ. 2563	01.Θ.Ε. Βενιζέλει & Βασίλευε. Διδακτικό σενάριο με Τ.Π.Ε. για την Ιστορία της Γ΄ Γυμνασίου
Σελ. 2574	01.Θ.Ε. Διαθεματικό σενάριο διδασκαλίας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με χρήση Τ.Π.Ε για την Α΄ Γυμνασίου
Σελ. 2586	01.Θ.Ε. Διδακτικά εργαλεία και διδακτικές στρατηγικές στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Σελ. 2592	01.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο με τη χρήση Τ.Π.Ε. "28η Οκτωβρίου 1940, η πατρίδα μας γιορτάζει"

Σελ. 2603	01.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο στο μάθημα της Χημείας Β' Γυμνασίου με τη χρήση των Τ.Π.Ε. και την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας
Σελ. 2610	01.Θ.Ε. Εκπαίδευση μέσα από την τέχνη στην εποχή των Τ.Π.Ε. (Διδακτικό σενάριο για τη Β' Γυμνασίου στο μάθημα της Νεοελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας)
Σελ. 2618	01.Θ.Ε. Εορτάζουμε - ανακοινώνουμε – προσκαλούμε με όμορφα κείμενα
Σελ. 2627	01.Θ.Ε. Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στα πλαίσια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Διδακτικό σενάριο για το Νηπιαγωγείο
Σελ. 2633	01.Θ.Ε. Η δημιουργία animation ως εναλλακτική εκπαιδευτική τεχνική διδασκαλίας στο νηπιαγωγείο.
Σελ. 2641	01.Θ.Ε. Η διδασκαλία της πορείας του αποστόλου Παύλου για τη διάδοση του Ευαγγελίου (Θρησκευτικά Δ' τάξης Δημοτικού) με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
Σελ. 2656	01.Θ.Ε. Η ενέργεια και οι μορφές της. Διδακτικό σενάριο με Τ.Π.Ε. για την Ε' Δημοτικού
Σελ. 2667	01.Θ.Ε. Η οικογένεια. Εκπαιδευτικό σενάριο με Τ.Π.Ε. για το Νηπιαγωγείο
Σελ. 2675	01.Θ.Ε. Η συμβολή των ΤΠΕ στο σχεδιάσμα εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα το "Ανθρώπινο Σώμα"
Σελ. 2681	01.Θ.Ε. Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική αγωγή στο νηπιαγωγείο με την χρήση Τ.Π.Ε.
Σελ. 2688	01.Θ.Ε. Μια διδακτική προσέγγιση Λογισμού Παραλληλογράμμων με Geogebra
Σελ. 2699	01.Θ.Ε. Μια μαθητοκεντρική παιδαγωγική προσέγγιση στο μάθημα της Πληροφορικής
Σελ. 2708	01.Θ.Ε. Μια πλήρης εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος της Βικιπαίδειας, σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)
Σελ. 2715	01.Θ.Ε. Μυστήρια- Επιστημονική φαντασία. Διδακτικό σενάριο στο μάθημα της γλώσσας της Ε' Δημοτικού με τη χρήση Τ.Π.Ε.
Σελ. 2723	01.Θ.Ε. Νόμος του Ωμ «Ο ηλεκτρικός πολιτισμός μας!»
Σελ. 2734	01.Θ.Ε. Ο αντιαυταρχικός και διαμεσολαβητικός ρόλος του δάσκαλου στη διδασκαλία των Φυσικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών
Σελ. 2740	01.Θ.Ε. Οι Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Η περίπτωση των Κοντακαϊκών Σάμου

Σελ. 2753	01.Θ.Ε. Πίνοντας ήλιο Κορινθιακό (του Οδυσσέα Ελύτη). Διδακτικό σενάριο για τη γλώσσα στη Β' Γυμνασίου
Σελ. 2761	01.Θ.Ε. Σε μια ρώγα από σταφύλι έπεσαν οκτώ σπουργίτες... Διδακτικό σενάριο με Τ.Π.Ε. για τη Γ Δημοτικού
Σελ. 2771	01.Θ.Ε. Σενάριο διδασκαλίας για το μάθημα των θρησκευτικών με θέμα τον Απόστολο Παύλο
Σελ. 2775	01.Θ.Ε. Σενάριο διδασκαλίας της τεχνικής του Animation σε μαθητές γυμνασιακής βαθμίδας, μέσω του λογισμικού Adobe Premier Pro
Σελ. 2781	01.Θ.Ε. Συναισθήματα... θύματα... Διδακτικό σενάριο με Τ.Π.Ε. για το Νηπιαγωγείο
Σελ. 2787	01.Θ.Ε. Σύνδεση πολυμέσων και πολιτιστικών προγραμμάτων. Από την έντυπη σχολική εφημερίδα στην οπτικοποίηση της σχολικής δημοσιογραφίας
Σελ. 2794	01.Θ.Ε. Σχολικός κήπος (Παρουσίαση Ευρωπαϊκού Καινοτόμου Προγράμματος για το Νηπιαγωγείο)
Σελ. 2800	01.Θ.Ε. Τα 3 γουρουνάκια. Διδακτικό σενάριο με Τ.Π.Ε. για το νηπιαγωγείο
Σελ. 2810	01.Θ.Ε. Τα έντομα. Ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Σελ. 2817	01.Θ.Ε. Τα φυτά διηγούνται τη γέννησή τους... Διδακτικό σενάριο με Τ.Π.Ε. για τη βιολογία της Α' Γυμνασίου
Σελ. 2829	01.Θ.Ε. Το διδακτικό μοντέλο της Εποικοδομητικής προσέγγισης της μάθησης και της διδασκαλίας των Περιβαλλοντικών και Φυσικών Επιστημών
Σελ. 2835	01.Θ.Ε. Χρήση Τ.Π.Ε. στην ενότητα «Συνδεσμολογία αντιστάσεων σε σειρά»
Σελ. 2841	02.Θ.Ε. Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. σε εφαρμογές ψηφιακής προληπτικής ιατρικής μαθητών στην εκπαίδευση
Σελ. 2850	03.Θ.Ε. Η "ευκαιρία" του Νέου Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής για τον Προγραμματισμό Υπολογιστών και την ανάπτυξη της Υπολογιστικής σκέψης
Σελ. 2857	03.Θ.Ε. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο Σχολικής Μονάδας
Σελ. 2866	05.Θ.Ε. Η καλλιέργεια της δεξιότητας του προσανατολισμού μέσω της χρήσης λογισμικού Η/Υ σε μαθητή με νοητική υστέρηση
Σελ. 2875	06.Θ.Ε. Take a stand - Lend a hand. Μία eTwinning μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο

Σελ. 2881	06.Θ.Ε. The Entrepreneurial Project. Έργο νεανικής επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο δράσης του etwinning και της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας στο Λύκειο
Σελ. 2888	06.Θ.Ε. Διαδίκτυο και παιδί. Επιπτώσεις της χρήσης του διαδικτύου και τρόποι αντιμετώπισής τους.
Σελ. 2894	06.Θ.Ε. Εργαλεία Web2.0 στο Νηπιαγωγείο
Σελ. 2897	06.Θ.Ε. Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας στην εφηβεία
Σελ. 2904	06.Θ.Ε. Θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης και Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση ενηλίκων
Σελ. 2915	07.Θ.Ε. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μετά το μουσείο
Σελ. 2920	07.Θ.Ε. Λογοτεχνία και ψηφιακή αφήγηση σε ολιγοθέσιο Δημοτικό σχολείο
Σελ. 2928	08.Θ.Ε. Επαναπροσδιορίζοντας τη γνώση. Τ.Π.Ε. και εκπαιδευτική διαδικασία
Σελ. 2933	09.Θ.Ε. Βιωματική Δράση. Ηλεκτρονική Διακίνηση Ερωτηματολογίου για την Κοινωνικοοικονομική Αποτίμηση της Αισθητικής Ρύπανσης Αστικού Τοπίου από τους μαθητές της Α' Τάξης Λυκείου.
Σελ. 2940	09.Θ.Ε. Διδασκαλία θεμάτων επιχειρηματικότητας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσα από την παρατήρηση της ανάπτυξης και των εφαρμογών του ηλεκτρονικού εμπορίου
Σελ. 2948	09.Θ.Ε. Εργαστήριο στο Μάθημα της Τεχνολογίας Β' Γυμνασίου με θέμα: Νέες Τεχνολογίες στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
Σελ. 2955	09.Θ.Ε. Η αξιοποίηση του video στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συμπεράσματα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνητικών εργασιών
Σελ. 2961	09.Θ.Ε. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Νέο Σχολείο
Σελ. 2970	09.Θ.Ε. Η χρήση των Τ.Π.Ε. στο μάθημα της Μουσικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Σελ. 2977	09.Θ.Ε. Τα πλεονεκτήματα του διαδικτύου στη μάθηση με διδακτικό αντικείμενο τα οικολογικά ζητήματα της λίμνης Καστοριάς
Σελ. 2982	10.Θ.Ε. Επικοινωνία στην ΑεξΑΕ
Σελ. 2998	10.Θ.Ε. Προτάσεις αξιοποίησης της εναλλαγής/μίξης κωδίκων σε ένα πλαίσιο translanguaging της προσχολικής εκπαίδευσης

Σελ. 3005	11.Θ.Ε. Βιβλιογραφική ανασκόπηση των συμπτωμάτων και των αιτίων του Διαδικτυακού Εθισμού
Σελ. 3013	11.Θ.Ε. Διαδικτυακός Εθισμός. Μια προσπάθεια εννοιολογικής προσέγγισης του όρου
Σελ. 3021	12.Θ.Ε. Η Συναισθηματική Νοημοσύνη ως θέμα πρότζεκτ της Α΄ Λυκείου για το σχ. έτος 2012-2013

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Μάντεψε τον Αριθμό! Η δομή επανάληψης με τη μορφή Επανάλαβε Εφόσον στο Alice: Μια μελέτη περίπτωσης για τη Β΄ ΕΠΑΛ

Κωστελίδου Ν. Θεοδώρα
Εκπαιδευτικός Π.Ε.19
MSc (Medical Informatics)
MEd (Chemistry)
kostelidou@sch.gr

Βασιλειάδης Δ. Παύλος
Εκπαιδευτικός Π.Ε.20
BA (Computer Science),
PhDcand (Theology)
vasiliadis@sch.gr

Περίληψη

Η ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών της διδασκαλίας του προγραμματισμού στη Β΄ ΕΠΑΛ του Τομέα Πληροφορικής φέτος αποτέλεσε ένα σχετικά νέο αντικείμενο. Αποτελεί γεγονός ότι ο προγραμματισμός δεν προσλαμβάνεται θετικά από τους μαθητές, ενώ αρκετές δυσκολίες και παρανοήσεις εμφανίζει η διδασκαλία του σε αρχάριους. Έχει παρατηρηθεί ότι η προσέγγιση της διδασκαλίας με τον παραδοσιακό τρόπο των αρχών του προγραμματισμού αποτελεί έναν από τους παράγοντες στον οποίο οφείλονται αυτές οι δυσκολίες, καθώς αδυνατεί να παρέχει στους μαθητές το κίνητρο να εμπλακούν στην προγραμματιστική διαδικασία και δεν πετυχαίνει να μετατρέψει προβλήματα και έννοιες σε αντικείμενα διερεύνησης με τρόπο δημιουργικό και ευχάριστο. Η αξιοποίηση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Alice συνεισφέρει θετικά στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς (α) διευκολύνει τη διδασκαλία του προγραμματισμού, (β) προσελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών για συμμετοχή και (γ) καθιστά τη διδασκαλία των προγραμματιστικών εννοιών πιο εύκολη και οικεία για τους μαθητές. Η εργασία αυτή αφορά στη διδασκαλία της δομής επανάληψης *Επανάλαβε Εφόσον* με τη χρήση του Alice, στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος σπουδών για το μάθημα «Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών».

Λέξεις - Κλειδιά: Προγραμματισμός, Επανάλαβε Εφόσον, Δομή Επανάληψης, Alice

Εισαγωγή

Έχει παγιωθεί πλέον η αντίληψη ότι ο προγραμματισμός των ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική ικανότητα. Συμπεράσματα ερευνών έδειξαν την σημαντική παιδαγωγική συμβολή, καθώς παρέχει τα κίνητρα για την “καλλιέργεια και την ανάπτυξη δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου και ανώτερων μορφών σκέψης”, καθώς και για τις “διαδικασίες μεταφοράς δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων σε άλλες γνωστικές περιοχές και αντικείμενα” (Clements, 1987· Kagan, 1989· Palumbo & Reed, 1991· Ennis, 1994· Pirolli & Recker, 1994· Papert, 1998). Επιπρόσθετα, προσφέρει μια “εξωτερική αναπαράσταση της διαδικασίας επίλυσης ενός προβλήματος” και δίνει την ευκαιρία “αναστοχασμού του τρόπου σκέψης” (Resnick, et al., 2009). Μάλιστα, έχει καθιερωθεί πλέον ο όρος «ψηφιακός εγγραμματισμός», ο οποίος περιγράφει τη δυνατότητα των πολιτών να είναι “ενεργοί παραγωγοί διαδραστικού ψηφιακού περιεχομένου στο Web 2.0” (Peppler & Kafai, 2007). Ως προς τη διδακτική, πρόκειται για ικανότητα-

κλειδί που καθιστά δυνατή την εμπάθυνση και κατανόηση και άλλων γνωστικών πεδίων της Πληροφορικής (Φεσάκης & Δημητρακοπούλου, 2005). Με αφετηρία τις αρχές τις δεκαετίας του 1980, η γνωστική σημασία της διδασκαλίας του προγραμματισμού σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έγινε ευρύτερα αποδεκτή. Για παράδειγμα, η επίλυση προβλημάτων σε προγραμματιστικό περιβάλλον περιλαμβάνει τη χρήση θεμελιωδών εννοιών, όπως *μεταβλητή, δομή επιλογής, δομές επανάληψης, διαδικασία* κ.λπ., οι οποίες δεν είναι εύκολο να οικοδομηθούν από μέρους των μαθητών με τα παραδοσιακά διδακτικά αντικείμενα (Τζιμογιάννης & Κόμης, 2000).

Παρά τη σπουδαιότητά του προγραμματισμού, αποτελεί ένα δύσκολο αντικείμενο για τους μαθητές, λόγω της έλλειψης των πλεονεκτημάτων του άμεσου χειρισμού (*direct manipulation*) και της χρήσης αφηρημένων εννοιών, κοινών χαρακτηριστικών των εργαλείων προγραμματισμού (Blackwell, 2002). Επιπλέον, οι μαθητές περιγράφουν την εμπειρία τους ως «μια δύσκολη, κουραστική, βαρετή, άνευ σημασίας και αντικοινωνική εργασία» (Kay, 2011), και κατά συνέπεια «αποτρέπει μάλλον παρά προσελκύει» τους μαθητές (Forte & Guzdial, 2004). Σύμφωνα δε με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας του προγραμματισμού, για τη δημιουργία ενός απλού προγράμματος από τους μαθητές, απαιτείται η γνώση της γλώσσας προγραμματισμού σε μεγάλο βαθμό, γεγονός που αποθαρρύνει και αποτρέπει τους αρχάριους κυρίως, πριν ακόμα ξεκινήσουν την προσπάθειά τους (Παπαευθυμίου, 2008). Πολύ συχνά στα πλαίσια της «παραδοσιακής» προσέγγισης του προγραμματισμού, οι μαθητές διδάσκονται μια γλώσσα προγραμματισμού γενικού σκοπού (εκπαιδευτική), που δεν ικανοποιεί τις ανάγκες τους και δεν τους δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουν βασικές έννοιες (Kolikant, 2004).

Απογοητευτική είναι συνήθως η αίσθηση που προκαλούν τα μαθήματα εισαγωγής στον προγραμματισμό τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς. Αυτό συμβαίνει διότι όχι μόνο δεν προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών, αλλά και η διδασκαλία τους εμφανίζει ορισμένες δυσκολίες και παρανοήσεις (Δαγδιλέλης, 1996). Η ανάγκη αποστήθισης εντολών και του συντακτικού τους υπαγορεύεται από τις γλώσσες προγραμματισμού για την επίλυση προβλημάτων (Νικολός, Καρατράντου & Παναγιωτακόπουλος, 2008). Όπως έχει ήδη διαπιστωθεί για τη δομή της ακολουθίας και τις μεταβλητές, οι αρχάριοι προγραμματιστές βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν μεγάλο όγκο πληροφοριών, ο οποίος δεν είναι συνήθως εύκολα αφομοιώσιμος, με αποτέλεσμα η διαδικασία του προγραμματισμού να εστιάζεται στην αναζήτηση συντακτικών λαθών και στην επιτυχή μεταγλώττιση του κώδικα, αντί να διαφωτίζει πιο ουσιώδεις πτυχές των διδασκόμενων εννοιών όπως είναι, για παράδειγμα, η δομή επανάληψης *Επανάλαβε Εφόσον* (Κωστελίδου et al, 2015).

Η δομή επανάληψης, με τις μορφές που διδάσκεται συνήθως, αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο του προγραμματισμού. Επομένως η κατανόηση και η δυνατότητα εφαρμογής της αποτελούν προϋπόθεση για όποιον θέλει να ασχοληθεί με τον προγραμματισμό. Ακόμη, η κατανόησή της βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν μαθησιακές δεξιότητες ανάλυσης και σύνθεσης. Η έννοιά της όμως δεν είναι κατανοητή εκ πρώτης όψεως από

αυτούς. Οι μαθητές προτιμούν να χρησιμοποιούν ακολουθίες επαναλαμβανόμενων εντολών αντί για βρόχους. Διαθέτουν ανεπαρκή μοντέλα για τις επαναληπτικές δομές, ενώ δυσκολεύονται να επιλέξουν την κατάλληλη δομή για κάθε πρόβλημα, ποια μορφή επανάληψης είναι απαραίτητη για την επίλυση του εκάστοτε προβλήματος. Επιπλέον αδυνατούν να ορίσουν με επιτυχία τη συνθήκη εξόδου από έναν βρόχο, όπως επίσης και να καθορίσουν την εμβέλεια του, προσδιορίζοντας την αρχή και το τέλος του καθώς και τις εντολές που επαναλαμβάνονται. Συγκεκριμένα για τη δομή επανάληψης *Επανάλαβε Εφόσον*, παρατηρούνται δυσχέρειες στο ότι θα πρέπει πρώτα να γίνεται ο έλεγχος και κατόπιν να γίνεται η εκτέλεση. Παρόμοια, είναι η κατάσταση όσον αφορά στην κατανόηση του ότι θα πρέπει να αλλάζει η τιμή του μετρητή ή του γεγονότος μέσα στην ίδια την επανάληψη ανάλογα με το αν η επανάληψη είναι counter looped ή control looped, καθώς και σε ποιο σημείο θα πρέπει να γίνεται αυτή η αλλαγή κάτι που εξαρτάται από το αν λαμβάνει χώρα αυτή η τιμή σε επεξεργασία εντός του βρόχου ή όχι. Επιπλέον, συχνά οι μαθητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν το γεγονός ότι θα πρέπει να ελεγχθεί η συνθήκη τερματισμού και αφού δώσει την τιμή False τότε θα πραγματοποιηθεί έξοδος από την επανάληψη. Επίσης, δυσκολίες εντοπίζονται στην αλληλεπίδραση της ανάγνωσης των δεδομένων και του βρόχου.

Όσον αφορά την ερευνητική της διδακτικής του προγραμματισμού, το Alice προβάλλει ως μια νέα πρόταση για τη διδασκαλία της έννοιας της δομής επανάληψης *Επανάλαβε Εφόσον* αλλά και του προγραμματισμού γενικότερα. Κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών και προάγει τη διδασκαλία των προγραμματιστικών εννοιών με τρόπους πιο εύκολους και οικείους για τους μαθητές. Καθοριστικό ρόλο παίζουν το γραφικό περιβάλλον τριών διαστάσεων αλλά και τα υπόλοιπα εγγενή χαρακτηριστικά του, τα οποία παρέχουν κίνητρο στους μαθητές για συμμετοχή, και μάλιστα σε βαθμό όμοιο με εκείνον για τα video games ή τα animated films (Alice, 2015· Dann, Slater & Culyba, 2012). Όπως υποστήριζε ο Papert για τη Logo, ο προγραμματισμός μπορεί να διδαχτεί μέσα από ένα τέτοιο περιβάλλον πιο αποδοτικά, ελκυστικά και διασκεδαστικά (Papert, 1998), καθώς «η μάθηση που βασίζεται στην τεχνολογία δύναται να είναι διασκεδαστική» (Rickel et al, 2001). Επαναβεβαιώνεται, λοιπόν, η «άμεση ικανοποίηση του μαθητή», η οποία με τη σειρά της συμβάλει στην επιτάχυνση του κύκλου μάθησης και τον βοηθά να εξοικειωθεί με τον προγραμματισμό, με τρόπο που διεγείρει τη φαντασία και «ενθαρρύνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων» (Κωστελίδου et al, 2015).

Σύντομη περιγραφή του διδακτικού σεναρίου

Το διδακτικό σενάριο με τίτλο «Μάντεψε τον αριθμό!! Η δομή επανάληψης με τη μορφή *Επανάλαβε Εφόσον* στο Alice» υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Β΄ ΕΠΑΛ του Τομέα Πληροφορικής, για πρώτη φορά, με χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Alice. Εντάσσεται τόσο στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), όσο και στο πρόγραμμα σπουδών του Νέου Λυκείου (ΦΕΚ 4186/2013) στα πλαίσια της διδακτέας ύλης του μαθήματος «Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών», από το σχολικό έτος 2014-2015 (ΦΕΚ Β΄ 2660/2014). Υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια δύο συνεχόμενων διδακτικών ωρών. Λόγω της πρότερης εξοικείωσης

των μαθητών με τον προγραμματισμό γενικότερα, αλλά όχι με το προγραμματιστικό περιβάλλον, η διάρκεια του σεναρίου για τις περισσότερες ομάδες αποδείχτηκε επαρκής.

Μεθοδολογία

Η υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο πληροφορικής. Το τμήμα αποτελούνταν από 24 μαθητές, οι οποίοι χωρίστηκαν σε μεικτές ως προς το φύλο και ως προς τις επιδόσεις ομάδες των 2 ατόμων σε 12 σταθμούς εργασίας. Ο ρόλος των διδασκόντων ήταν υποστηρικτικός και ενθαρρυντικός. Κατά τη διάρκεια της πρώτης διδακτικής ώρας, κατά την οποία αποσκοπείται η γνωστική και ψυχολογική προετοιμασία και η ομαλή εισαγωγή των μαθητών στις προς διδασκαλία έννοιες, αυτές τέθηκαν σε συζήτηση, με στόχο την αποτίμηση της υπάρχουσας γνώσης και την ανίχνευση αναπαραστάσεων και γνωστικών δυσκολιών. Με αυτό τον τρόπο, δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές να ανατρέξουν σε προγενέστερες εμπειρίες τους και να εκφράσουν αντιλήψεις ή πρότερες ιδέες τους. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε η μορφή της δομής επανάληψης *Επανάλαβε Εφόσον* καθώς και η σπουδαιότητά της στην ανάπτυξη προγραμμάτων.

Δόθηκε στους μαθητές το πρώτο Φύλλο Εργασίας, το οποίο στα πλαίσια της γνωστικής και ψυχολογικής προετοιμασίας των μαθητών, στόχευε στο να εντοπιστούν οι πρότερες γνώσεις των μαθητών, οι πιθανές παρανοήσεις και δυσκολίες τους όσο αφορά στις έννοιες που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν, καθώς και να εξοικειωθούν με το προγραμματιστικό περιβάλλον Alice. Οι μαθητές μέσα από τις δραστηριότητες του φύλλου, κλήθηκαν μεταξύ άλλων:

- να αναγνωρίσουν τη δήλωση και τη χρήση των μεταβλητών, των τυχαίων μεταβλητών και των δομών επιλογής (απλών και σύνθετων) με έμφαση στην αναγνώριση των συνθηκών, απλών και σύνθετων, σε έτοιμα έργα,
- να περιγράψουν τη χρήση των μεταβλητών, των τυχαίων μεταβλητών και των δομών επιλογής (απλών και σύνθετων) με έμφαση στην αναγνώριση των συνθηκών, απλών και σύνθετων, σε έτοιμα έργα, και
- να υλοποιήσουν δικά τους έργα χρησιμοποιώντας τις παραπάνω έννοιες με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου.

Φύλλο Εργασίας 1^{ης} ώρας

1. Να δημιουργήσετε ένα έργο με το όνομα Number.a3p και κατόπιν θα δηλώσετε μια μεταβλητή με το όνομα Number. Στη μεταβλητή Number θα εισάγετε έναν αριθμό από το πληκτρολόγιο και θα τον εμφανίσετε.
2. Να τροποποιήσετε το παραπάνω έργο ώστε να δηλώσετε και μία μεταβλητή με το όνομα Random_Number, στην οποία θα εκχωρείται ένας τυχαίος αριθμός και θα τον εμφανίσετε και αυτόν. Αποθηκεύστε το έργο σας με το όνομα Random_Number.a3p.

3. Να δημιουργήσετε ένα έργο με το όνομα Number_Plus.a3p, στο οποίο θα δηλώσετε μια μεταβλητή Number και θα εισάγετε σε αυτήν έναν αριθμό από το πληκτρολόγιο, θα τον αυξήσετε κατά 1 και θα τον εμφανίσετε. Κατόπιν θα δηλώσετε μια νέα μεταβλητή με το όνομα Step και θα εισάγετε σε αυτήν μία τιμή από το πληκτρολόγιο. Στη συνέχεια αυξήστε τη μεταβλητή Number κατά την τιμή της μεταβλητής Step.
4. Εκτελέστε το αρχείο Elegchos_1.a3p που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας στον φάκελο με όνομα ΦΕ_Alice, όπου θα εισάγετε έναν ακέραιο αριθμό και θα τον εμφανίζετε μαζί με το μήνυμα αν είναι θετικός ή αρνητικός. Περιγράψτε την λειτουργία του έργου.
5. Τροποποιήστε το παραπάνω αρχείο ώστε αν ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από το 100 να εμφανίζεται το μήνυμα «Ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από το 100» αλλιώς να εμφανίζεται το μήνυμα «Ο αριθμός δεν είναι μεγαλύτερος από το 100». Αποθηκεύστε με το όνομα Elegchos_2.a3p.
6. Τροποποιήστε το παραπάνω έργο ώστε επιπλέον να δηλώσετε μια μεταβλητή Random_Number, στην οποία θα εκχωρείται ένας τυχαίος αριθμός από το 1 έως το 50. Αν ο αριθμός που έχετε εισάγει είναι μεγαλύτερος από τον τυχαίο αριθμό τότε θα εμφανίζεται το μήνυμα «Ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από τον τυχαίο αριθμό» αλλιώς θα εμφανίζεται το μήνυμα «Ο αριθμός δεν είναι μεγαλύτερος από τον τυχαίο αριθμό». Αποθηκεύστε το έργο σας με το όνομα Elegchos_3.a3p.
7. Δημιουργήστε ένα έργο με το όνομα Elegchos_4.a3p στο οποίο όταν εισάγεται βαθμολογία θετική (μεγαλύτερη ή ίση με το μηδέν) και μικρότερη ή ίση του 100 να εμφανίζεται το μήνυμα «Αποδεκτή Βαθμολογία» αλλιώς να εμφανίζεται το μήνυμα «Λάθος Βαθμολογία».

Στη διάρκεια της δεύτερης διδακτικής ώρας της παρέμβασης δόθηκε στους μαθητές το δεύτερο Φύλλο Εργασίας. Οι μαθητές μεταξύ άλλων κλήθηκαν

- να αναγνωρίσουν την ύπαρξη της Επανάλαβε Εφόσον είτε αυτή εξαρτάται από μετρητή ή από γεγονός σε έτοιμα έργα,
- να αναγνωρίσουν τα βασικά στοιχεία της Επανάλαβε Εφόσον όπως αρχική τιμή, τιμή συνθήκη τερματισμού και βήμα αλλαγής του μετρητή ή του γεγονότος σε έτοιμα έργα,
- να τροποποιούν έτοιμα έργα αλλάζοντας τις τιμές των βασικών στοιχείων της Επανάλαβε Εφόσον για την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου,
- να εξηγήσουν τη χρήση των εννοιών σε απλά και πιο σύνθετα έργα,
- να αναπτύξουν μόνοι τους έργα με τη χρήση της Επανάλαβε Εφόσον για την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου, και
- να επιστρατέψουν τη φαντασία τους και τη δημιουργικότητα τους ώστε να υλοποιήσουν μια δική τους εφαρμογή-παιχνίδι, η οποία εμπεριείχε εκτός των στοιχείων του προγραμματιστικού περιβάλλοντος (όπως επιλογή σκηνής, ηρώων, κ.α.), χρήση όλων των εννοιών που χρησιμοποιήθηκαν στα φύλλα εργασίας. Συνοπτικά η εφαρμογή διαδραματίζεται μεταξύ δυο ηρώων όπου ο ένας καλείται να βάλει έναν τυχαίο αριθμό στο μυαλό του και ο άλλος προσπαθεί να μαντέψει αυτόν τον αριθμό. Κάθε φορά αν

ο αριθμός που μαντεύει ο ήρωας είναι μικρότερος από τον τυχαίο αριθμό, τότε εμφανίζεται το μήνυμα «Δώσε μεγαλύτερο αριθμό», αλλιώς θα εμφανίζεται το μήνυμα «Δώσε μικρότερο αριθμό». Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι ο ήρωας να μαντέψει τον αριθμό οπότε και εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα στο οποίο αναφέρεται το πλήθος των προσπαθειών.

Φύλλο Εργασίας 2^{ης} ώρας

1. Εκτελέστε το αρχείο Epanalipsi_Counter.a3p που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας. Περιγράψτε την λειτουργία του έργου. Τροποποιήστε το ώστε :
 - A. Να υπολογίζεται το άθροισμα και ο μέσος όρος 10 αριθμών. Αποθηκεύστε το έργο με όνομα Epanalipsi_Counter_1.a3p και εκτελέστε το.
 - B. Να εμφανίζονται οι αριθμοί 0,2,4,6,...,10. Αποθηκεύστε το έργο με όνομα Epanalipsi_Counter_2.a3p και εκτελέστε το.

2. Εκτελέστε το αρχείο Epanalipsi_Event.a3p που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας και περιγράψτε τη λειτουργία του έργου. Τροποποιήστε το ώστε :
 - A. Οι εντολές να εκτελούνται όσο ο αριθμός που εισάγεται είναι θετικός. Αποθηκεύστε το έργο με όνομα Epanalipsi_Event_1.a3p και εκτελέστε το.
 - B. Οι εντολές να εκτελούνται μέχρι ο αριθμός που θα εισαχθεί είναι μεταξύ του -5 και του 5. Αποθηκεύστε το έργο με όνομα Epanalipsi_Event_2.a3p και εκτελέστε το.

3. Δημιουργήστε ένα έργο στο οποίο θα γίνεται εισαγωγή ενός αριθμού από το πληκτρολόγιο και εμφάνιση του αριθμού που εισήχθη ώσπου να δοθεί ο αριθμός μηδέν. Επιπλέον θα εμφανίζεται και το πλήθος των αριθμών που δόθηκαν. Αποθηκεύστε το έργο με το όνομα Epanalipsi_2.a3p και εκτελέστε το.

4. Ώρα για παιχνίδι. Δημιουργήστε το δικό σας παιχνίδι με τίτλο «**Μάντεψε τον Αριθμό!!**» που παίζεται με δύο παίκτες και έχει τους εξής κανόνες:
 - A. Επιλέξτε όποιες μορφές και όποιο σκηνικό θέλετε.
 - B. Στην μεταβλητή Random_Number θα εκχωρήσετε έναν τυχαίο αριθμό (Παίκτης1)
 - Γ. Στην μεταβλητή Number θα εισάγετε έναν αριθμό (Παίκτης2).
 - Δ. Αν το περιεχόμενο της μεταβλητής Number (Παίκτης2) είναι μεγαλύτερο από της Random_Number (Παίκτης1), τότε θα πρέπει η μορφή του Παίκτη1 να εμφανίσει το μήνυμα «Δώσε Μικρότερο Αριθμό», αλλιώς να εμφανίσει το μήνυμα «Δώσε Μεγαλύτερο Αριθμό».
 - Ε. Τα βήματα Γ και Δ θα επαναλαμβάνονται εφόσον το περιεχόμενο της μεταβλητής Number είναι διάφορο από το περιεχόμενο της Random_Number και όταν τα περιεχόμενα των παραπάνω μεταβλητών γίνουν ίσα τότε
 - ΣΤ. Η μορφή σας θα εμφανίσει το μήνυμα «Συγχαρητήρια! Μάντεψες τον αριθμό με <counter> προσπάθειες», όπου στο <counter> θα εμφανίζεται το περιεχόμενο της μεταβλητής counter που έχετε δηλώσει και που θα αυξάνεται κατά ένα κάθε φορά που εισάγετε έναν αριθμό.

Τέλος, παρουσιάστηκε από τους διδάσκοντες μια σύνοψη των νέων γνώσεων που αποκτήθηκαν. Κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης, οι εκπαιδευτικοί παρακολούθουν την πρόοδο των ομάδων, ενημέρωναν τους μαθητές για τον υπόλοιπο διαθέσιμο χρόνο και βοηθούσαν φέρνοντας στην ολομέλεια θέματα που δημιουργούσαν δυσκολίες στο ρυθμό εργασίας, συμβάλλοντας έτσι στην ολοκλήρωσή τους.

Για την αξιολόγηση των γνωστικών στόχων, χρησιμοποιήθηκε η εσχάρα (rubric) του σεναρίου, με διαβάθμιση «Μη ικανοποιητικά», «Μέτρια» και «Ικανοποιητικά» αναφορικά με: (α) τη δυνατότητα αναγνώρισης των μεταβλητών, της δομής επιλογής απλής και σύνθετης, των συνθηκών απλών και σύνθετων, της δομής επανάληψης με την μορφή *Επανάλαβε Εφόσον* εξαρτώμενης από μετρητή ή γεγονός, με τη χρήση έτοιμων έργων του Alice, (β) τη δυνατότητα εξήγησης της λειτουργίας των μεταβλητών, της δομής επιλογής απλής και σύνθετης, των συνθηκών απλών και σύνθετων, της δομής επανάληψης με την μορφή *Επανάλαβε Εφόσον* εξαρτώμενης από μετρητή ή γεγονός, με τη χρήση έτοιμων έργων του Alice και (γ) τη δυνατότητα της αναγνώρισης και εξήγησης της χρήσης των βασικών διαδικασιών (απόδοση αρχικής τιμής, συνθήκης τερματισμού, βήματος αλλαγής) του μετρητή ή του γεγονότος, της δομής επανάληψης με την μορφή *Επανάλαβε Εφόσον* σε έτοιμα έργα του Alice. Για την αξιολόγηση των στόχων του τομέα δεξιοτήτων, χρησιμοποιήθηκε η εσχάρα (rubric) του σεναρίου, με διαβάθμιση «Μη ικανοποιητικά», «Μέτρια» και «Ικανοποιητικά» αναφορικά με: (α) τη δυνατότητα εφαρμογής ή τροποποίησης της δομής επανάληψης με την μορφή *Επανάλαβε Εφόσον* εξαρτώμενης από μετρητή ή γεγονός, σε σύνθετα έργα του Alice για την επίτευξη πρακτικών στόχων και την επίλυση πρακτικών προβλημάτων, και (β) τον έλεγχο της λειτουργίας και των μεταβλητών που εμπλέκονται στην δομή επανάληψης με την μορφή *Επανάλαβε Εφόσον* και (γ) την μετατροπή μιας επαναλαμβανόμενης ακολουθίας εντολών σε επανάληψη με τη χρήση της μορφής *Επανάλαβε Εφόσον*. Στο τέλος οι εκπαιδευτικοί ζήτησαν την αξιολόγηση της ομαδικότητας και της συνεργατικότητας, από τους ίδιους τους μαθητές δίνοντας τους εσχάρα (rubric) με διαβάθμιση «Μη ικανοποιητικά», «Μέτρια» και «Ικανοποιητικά» αναφορικά με τη συνεργασία των μελών της ομάδας, την ευχέρεια κατανόησης-ερμηνείας των έτοιμων έργων και, τέλος, την ευχέρεια εξήγησης αυτών που υλοποιήθηκαν από την ομάδα στην ολομέλεια. Σημαντικό παράγοντα στην αξιολόγηση αποτέλεσαν οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις των μαθητών καθώς και η παρουσίαση των δραστηριοτήτων στην ολομέλεια, από όπου προέκυπτε ο βαθμός κατάκτησης και εμπέδωσης της γνώσης.

Συμπεράσματα

Το ενδιαφέρον των μαθητών έγινε φανερό εξ αρχής τόσο για την εφαρμογή όσο και για τις διδασκόμενες έννοιες. Λόγω της κλιμακούμενης δυσκολίας των δραστηριοτήτων, παρατηρήθηκε αύξηση του ενδιαφέροντός τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης των φύλλων εργασίας, ιδιαίτερα όταν έφτασαν στην υλοποίηση της εφαρμογής-παιχνιδιού. Δεν εντοπίστηκαν δυσκολίες στην κατανόηση της δομής επανάληψης με τη μορφή *Επανάλαβε Εφόσον* και αμέσως την εφάρμοσαν και στα δικά τους έργα. Επιπλέον, οι απαντή-

σεις που δόθηκαν από τους διδάσκοντες στις ερωτήσεις των μαθητών έδωσε τη δυνατότητα να επιλυθούν τα ελάχιστα προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά τη χρήση των διδασκόμενων εννοιών, ενώ κάποια από αυτά εντοπίστηκαν και επιλύθηκαν έγκαιρα από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των έργων από τους μαθητές. Όλες οι ομάδες παρέδωσαν λυμένες όλες τις δραστηριότητες των φύλλων εργασίας, άλλες με καθόλου και άλλες με κάποια λάθη. Αυτό ήταν αποτέλεσμα του φιλικού περιβάλλοντος του Alice και του παιγνιώδους χαρακτήρα του, τα οποία συνέβαλαν καταλυτικά αφενός στο να κεντρίσουν το ενδιαφέρον όλων των ομάδων και αφετέρου στο να δώσουν τη δυνατότητα στους μαθητές να εστιάσουν στην κατανόηση των διδασκόμενων εννοιών και όχι στην αποστήθιση των εντολών και τη μεταγλώττιση του κώδικά τους. Κατ' αυτό τον τρόπο, η διαδικασία του προγραμματισμού από επίπονη διαδικασία έγινε μια άκρως διασκεδαστική εμπειρία, η οποία συντελεί στην ανάπτυξη του αλγοριθμικού τρόπου σκέψης από τους διδασκόμενους—ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό για τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων γενικότερα. Εν κατακλείδι, στους μελλοντικούς στόχους θα μπορούσε να περιληφθεί η χρήση του Alice στη διδασκαλία και άλλων προγραμματιστικών εννοιών, καθώς και η συγκριτική χρήση των διδακτικών σεναρίων του προγραμματιστικού περιβάλλοντος του Alice με εκείνο της Pascal που χρησιμοποιείται στα ΕΠΑΛ (στα ΓΕΛ χρησιμοποιείται αντίστοιχα η Γλωσσομάθεια), με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων-αναστοχασμών αντιπαραβάλλοντας τις παραδοσιακές με τις νεότερες μεθόδους διδασκαλίας του προγραμματισμού.

Αναφορές

- Alice (2015). *What is Alice?* (Διαθέσιμο on-line: http://www.alice.org/index.php?page=what_is_alice/what_is_alice, προσπελάστηκε 11 Ιουνίου 2015).
- Clements, D. H. (1987). Longitudinal study of the effects of Logo programming on cognitive abilities and achievement. *Journal of Educational Computing Research*, 3, 73-93.
- Dann, W., Cosgrove, D., Slater, D., & Culyba, D. (2012). *Mediated Transfer: Alice 3 to Java*. (Διαθέσιμο on-line: http://www.utdallas.edu/~veerasam/Alice_Java/Alice_Java_MediatedTransfer.pdf, προσπελάστηκε 11 Ιουνίου 2015).
- Ennis, D. L. (1994). Computing, problem-solving instruction and programming instruction to increase the problem-solving ability of high school students. *Journal of Research on Computing in Education*, Τόμ. 26, Αρ. 4, 489-496.
- Forte, A., & Guzdial, M. (2004). Computers for communication, not calculation: Media as a motivation and context for learning. *Proceedings of the 37th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, 2004*, 1-10.

- Kagan, D. M. (1989). Research on computer programming as a cognitive activity: implications for the study of classroom teaching. *Journal of Education for Teaching*, 15(3), 177-189.
- Kay, J. (2011). Contextualized Approaches to Introductory Computer Science: The Key to Making Computer Science Relevant or Simply Bait and Switch? *SIGCSE'11*, March 9–12, 2011, Dallas, Texas, USA.
- Blackwell, A. (2002). What is programming? Paper presenting at 14th workshop of the psychology of Programming Interest Group. Brunel, Middlesex UK, 204-218.
- Palumbo, D. B., & Reed, W. M. (1991). The effect of BASIC programming language instruction on high school students' problem-solving ability and computer anxiety. *Journal of Research on Computing in Education*, 3, 343-372.
- Papert, S. (1998). Does easy do it? Children, games and learning. *Game Developer*, Soapbox section, 88.
- Peppler, K. A., & Kafai, Y. B. (2007). Collaboration, Computation, and Creativity: Media Arts Practices in Urban Youth Cultures. In C. Chinn, G. Erkens, & S. Puntambekar (Eds.), *The Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) Conference 2007, July 16 - July 21*, Rutgers, The State University of New Jersey, USA (pp. 586-588). International Society of the Learning Sciences, Inc.
- Pirolli, P., & Recker, M. (1994). Learning strategies and transfer in the domain of programming. *Cognition & Instruction*, 12(3), 235-275.
- Resnick, M., Maloney, J., Monroy-Hernández, A., Rusk, N., Eastmond, E., Brennan, K., Millner, A., Rosenbaum, E., Silver, J., Silverman, B., & Kafai, Y. (2009). Scratch: programming for all. *Commun. ACM* 52, 11 November 2009, 60-67.
- Δαγδιλέλης, Β. (1996). *Διδακτική της πληροφορικής. Η διδασκαλία του προγραμματισμού: αντιλήψεις των σπουδαστών για την κατασκευή κι επικύρωση προγραμμάτων και διδακτικές καταστάσεις για τη διαμόρφωσή τους*. Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Εφ. Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
- Κωστελίδου, Θ., Βασιλειάδης, Π., & Μπέκος, Ν. (2015). Συνδυάζοντας τη δομή της ακολουθίας με τις μεταβλητές στο Alice: Μια μελέτη περίπτωσης για μαθητές της Α΄ Λυκείου. *Πρακτικά 9^{ου} Πανελληνίου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής "Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Πρακτικές"*, Καστοριά, 24-26 Απριλίου 2015.
- Νικολός, Δ., Καρατράντου, Α., & Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2008). Αξιοποίηση του MicroWorlds EX Robotics για την κατανόηση βασικών δομών προγραμματισμού. Στο Β. Κόμης (επιμ.), *Πρακτικά 4^{ου} Πανελληνίου Συνεδρίου "Διδακτική της Πληροφορικής"*, Πάτρα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

Παπαευθυμίου, Γ. (2008). Η Διδακτική του Προγραμματισμού για μαθητές Γυμνασίου, με χρήση του εργαλείου γραφικού προγραμματισμού Scratch. Διπλωματική. Ανακτήθηκε στις 16 Ιουλίου 2015 από <http://digilib.lib.unipi.gr/dspace/bitstream/unipi/3223>.

Τζιμογιάννης, Α., & Κόμης, Β. (2000). Η έννοια της μεταβλητής στον Προγραμματισμό: δυσκολίες και παρανοήσεις μαθητών του Ενιαίου Λυκείου. *Πρακτικά 2^ο Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή "Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση"*, 103-114, Πάτρα.

Φεσάκης, Γ., & Δημητρακοπούλου, Δ. (2005). Γνωστικές δυσκολίες μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την έννοια της προγραμματιστικής μεταβλητής και προτεινόμενες παρεμβάσεις. *Πρακτικά 3^ο Πανελληνίου Συνεδρίου "Διδακτική της Πληροφορικής"*, Κόρινθος, 7-9 Οκτωβρίου 2005. (<http://www.etpe.gr>)

Εικόνες

Εικόνα 1:

Ο κώδικας σε Alice του προγράμματος Μάντεψε τον Αριθμό!